

MATHEMATICAL SCIENCES

THE SUBDIFFERENTIAL OF THE FUNCTIONAL IN TWO-DIMENSIONAL ABSOLUTELY CONTINUOUS FUNCTIONS

Sadygov Misraddin Allahverdi oglu
 Doctor of Physical and Mathematical Sciences
 Baku State University

О СУБДИФФЕРЕНЦИАЛЕ ФУНКЦИОНАЛА В ДВУМЕРНЫХ АБСОЛЮТНО НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ

Садыгов Мисрадин Аллахверди оглы
 доктор физико-математических наук
 Бакинский Государственный Университет

Abstract

The work studies the subdifferential of a functional of a special form in the space of continuous functions, in the space of absolutely continuous and two-dimensional absolutely continuous functions. The work studies the subdifferential of the integral and terminal functional in the space of two-dimensional absolutely continuous functions. In the space of absolutely continuous and two-dimensional absolutely continuous functions, two different norms are considered and it is shown that the subdifferentials in these norms coincide. Using these equalities, subdifferentials of various integral functionals are studied. Next, an analogue of the lemma of the classical calculus of variations for two-dimensional absolutely continuous functions is proved. Using this lemma, we study the subdifferential of a terminal functional in the class of two-dimensional absolutely continuous functions.

Аннотация

В работе изучается субдифференциал функционала специального вида в пространстве непрерывных функций, в пространстве абсолютно непрерывных и двумерных абсолютно непрерывных функций. В работе изучается субдифференциал интегрального и терминального функционала в пространстве двумерных абсолютно непрерывных функций. В пространстве абсолютно непрерывных и двумерных абсолютно непрерывных функций рассматриваются две различные нормы и показано, что субдифференциалы в этих нормах совпадают. Используя эти равенства, исследуются субдифференциалы различных интегральных функционалов. Далее доказывается аналог леммы классического вариационного исчисления для двумерных абсолютно непрерывных функций. Используя эту лемму, изучается субдифференциал терминального функционала в классе двумерных абсолютно непрерывных функций.

Keywords: subdifferential, integral functional, function, set.

Ключевые слова: субдифференциал, интегральный функционал, функция, множество.

1. Введение

В работе изучается субдифференциал интегрального и терминального функционала в пространстве двумерных абсолютно непрерывных функций. Работа является обобщением некоторых результатов работ автора в [1,2]. Такая задача в $W_{p,1}^n[t_0, T]$ изучена в [3]-[5].

При исследовании негладких вариационных задач важную роль играет изучение сопряженной функции и субдифференциала интегрального функционала. В работах [6-9] изучены субдифференциал выпуклого интегрального функционала в пространствах $L_p^n(T)$, $1 \leq p \leq +\infty$ и $C^n(T)$, субдифференциал невыпуклого интегрального функционала в пространствах $L_p^n(T)$ изучены в [10] и других работах (см. [10]).

Субдифференциал интегрального функционала в пространствах Соболева изучен в работах [3-5]. Субдифференциал интегрального функционала в классе двумерных абсолютно непрерывных функций изучен в [1,2].

В данной работе изучается субдифференциал интегрального функционала в классе двумерных абсолютно непрерывных функций и его подпространств. В работе показано, что субдифференциал интегрального функционала в классе двумерных абсолютно непрерывных функций тесно связан с субдифференциалом интегрального функционала в классе непрерывных функций. Исследуется также субдифференциал терминального функционала и сумма ряда функционалов в классе двумерных абсолютно непрерывных функций.

Работа состоит из семи разделов. Во втором, третьем и четвертом разделах изучается субдифференциал разных функционалов в классе непрерывных, абсолютно непрерывных и двумерных абсолютно непрерывных функций соответственно. В пятом разделе изучается субдифференциал терминального функционала в классе двумерных абсолютно непрерывных функций. В шестом и седьмом разделах изучаются

субдифференциалы выпуклых и невыпуклых функционалов, представляющие собой суммы четырех функционалов, в классе двумерных абсолютно непрерывных функций.

Если $1 \leq p \leq \infty$, $d \in \mathbb{R}^n$, $x(\cdot) \in L_p^n[0, T]$, $y(\cdot) \in L_p^n[0, S]$ и $z(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$, то множество функций которые имеют вид

$$u(t, s) = d + \int_0^t x(\tau) d\tau + \int_0^s y(v) dv + \int_0^t \int_0^s z(\tau, v) d\tau dv$$

обозначается через $A_p^n([0, T] \times [0, S])$.

Отсюда следует, что $u(0, 0) = d$, $u_t(t, 0) = x(t)$, $u_s(0, s) = y(s)$ и $u_{ts}(t, s) = z(t, s)$.

Функция, входящая в линейное пространство $A_1^n([0, T] \times [0, S])$, называется двумерной абсолютно непрерывной функцией. Известно, что $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p < \infty$, линейное пространство и относительно нормы

$$\|u(\cdot)\|_{A_p^n} = \|u(0, 0)\| + \left(\int_0^T \|u_t(\tau, 0)\|^p d\tau\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_0^S \|u_s(0, v)\|^p dv\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_0^T \int_0^S \|u_{ts}(\tau, v)\|^p d\tau dv\right)^{\frac{1}{p}}$$

$A_p^n([0, T] \times [0, S])$ - банахово пространство.

Из определения следует, что функция $u(t, s)$ однозначно определяется через $d \in \mathbb{R}^n$, $x(\cdot) \in L_p^n[0, T]$, $y(\cdot) \in L_p^n[0, S]$ и $z(\cdot) \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$. Поэтому функция $u(t, s)$ обозначается через $(d, x(\cdot), y(\cdot), z(\cdot))$. Отсюда следует, что между сопряженным пространством пространства $A_p^n([0, T] \times [0, S])$ и сопряженным пространством пространства $\mathbb{R}^n \times L_p^n[0, T] \times L_p^n[0, S] \times L_p^n([0, T] \times [0, S])$ имеется взаимно однозначное соответствие. Отсюда следует, что существуют функции $(c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \mathbb{R}^n \times L_{p'}^n[0, T] \times L_{p'}^n[0, S] \times L_{p'}^n([0, T] \times [0, S])$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, такие, что каждый линейный непрерывный функционал v^* на $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p < \infty$, (т.е. $v^* \in A_p^n([0, T] \times [0, S])^*$) имеет вид:

$$v^*(u) = (c|d) + \int_0^T (a(t)|x(t)) dt + \int_0^S (b(s)|y(s)) ds + \int_0^T \int_0^S (v(t, s)|z(t, s)) dt ds$$

или

$$v^*(u) = (c|u(0, 0)) + \int_0^T (a(t)|u_t(t, 0)) dt + \int_0^S (b(s)|u_s(0, s)) ds + \int_0^T \int_0^S (v(t, s)|u_{ts}(t, s)) dt ds.$$

Для простоты функционал v^* обозначается через $(c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot))$, т.е. $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot))$.

Множество $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p \leq \infty$, с нормой $\|u\|_{C_p^n} = \max_{(t,s) \in [0, T] \times [0, S]} \|u(t, s)\|$ обозначим через $C_p^n([0, T] \times [0, S])$, где $\|u(t, s)\| = \left(\sum_{i=1}^n u_i(t, s)^2\right)^{\frac{1}{2}}$. Так как существует число $\bar{k}(T, S) > 0$ такое, что $\|u\|_{C_p^n} \leq \bar{k}(T, S) \|u(\cdot)\|_{A_p^n}$, то $C_p^n([0, T] \times [0, S])^* \subset A_p^n([0, T] \times [0, S])^*$ при $1 \leq p < \infty$.

2. О субдифференцируемости интегрального функционала в $C^n(D)$

Пусть D компактное метрическое пространство. Через $C^n(D)$ обозначается банахово пространство непрерывных отображений (вектор-функций) из D в $\mathbb{R}^n$ с нормой $\|x(\cdot)\|_{C^n} = \max_{t \in D} \|x(t)\|$. Через $\text{frm}(D)$

обозначается векторное пространство всех мер Радона в D (см.[11, с.65] Существует изоморфное соответствие между пространствами $C^n(D)^*$ и $\text{frm}(D)^n$, устанавливаемое равенством

$y^*(y) = \int_D (y(v)|d\lambda) = \sum_{i=1}^n \int_D y_i(v) d\lambda_i$, где $y(\cdot) \in C^n(D) = C(D, \mathbb{R}^n)$ и $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \text{frm}(D)^n$ (см. теорему 1.5.8[11, с.138]).

Измеримое пространство (D, Σ) называется σ -конечным, если D является объединением счетного семейства множества из Σ . Отметим, что борелевское поле является σ -конечным полем.

Известно, что если μ и λ_i меры в σ -конечном измеримом пространстве (D, Σ) , то существует функция $\varphi_i : D \rightarrow \mathbb{R}$, интегрируемая относительно μ , и мера $\lambda_s^i : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, сингулярная относительно

μ , такие, что для всякого $E_i \in \Sigma$ имеется разложение $\lambda_i(E_i) = \int_{E_i} \varphi_i(v) d\mu + \lambda_s^i(E_i)$, которая называется Лебеговское разложение меры λ_i относительно μ (см. теорему 3.3[12, с.16]).

Пусть $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) : \Sigma \times \dots \times \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^n$ векторная мера, $\lambda(E) = \int_E \varphi(v) d\mu + \lambda_s(E)$ Лебеговским разложением меры λ относительно μ , где $\varphi(v) = (\varphi_1(v), \dots, \varphi_n(v))$, $\lambda(E) = (\lambda_1(E_1), \dots, \lambda_n(E_n))$, $E = E_1 \times \dots \times E_n$.

Всякая функция (со значениями из $[-\infty, +\infty]$), определенная на $S \times \mathbb{R}^n$, где S произвольное пространство с конечной положительной мерой, называется интегрантом. Интегрант $f(s, x)$, определенный на $S \times \mathbb{R}^n$ называется (см.[8, с.344]) измеримым (соответственно нормальным, выпуклым и т.д.), если многозначное отображение $s \rightarrow \text{epf}_s = \{(x, \alpha) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \alpha \geq f(s, x)\}$ измеримо ($s \rightarrow \text{epf}_s$ измеримо и epf_s замкнутое множество, epf_s выпукло и т.д.). Если f нормальный интегрант на $S \times \mathbb{R}^n$, то для всякого измеримого отображения $x(s)$ из S в $\mathbb{R}^n$ функция $f(s, x(s))$ измерима (см.[8], предложение 8.1.8). Если f измеримый интегрант на $S \times \mathbb{R}^n$ и почти при каждом s функции f_s^* собственные, то f^* нормальный выпуклый интегрант на $S \times \mathbb{R}^n$ (см.[8], теорему 8.1.4).

Пусть $\mathbb{R}_{+\infty} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ и $g : D \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ - нормальный интегрант на $D \times \mathbb{R}^n$. Рассмотрим функционал $J(y) = \int_D g(v, y(v)) d\mu$ при $y \in C^n(D)$.

$$\text{Положим } J^*(y_\lambda^*) = \sup_{y \in C^n(D)} \{ \int_D (y(t) | d\lambda) - J(y) \}.$$

Субградиентами J в точке $\bar{y} \in C^n(D)$ являются по определению элементы $y_\lambda^* \in C^n(D)^*$ для которых

$$J(y) - J(\bar{y}) \geq y_\lambda^*(y - \bar{y}) \text{ при всех } y \in C^n(D) \text{ или, что равносильно, } J^*(y_\lambda^*) + J(\bar{y}) = y_\lambda^*(\bar{y}).$$

Множество всех таких субградиентов обозначается через $\partial J(\bar{y})$ и называется субдифференциалом функционала J в точке $\bar{y}$.

В этом пункте устанавливается связь между $\partial J(\bar{y})$ и $\partial g(t, \bar{y}(t))$.

Аналогично предложение 8.3.4 [8, с.360] проверяется, что если g выпуклый нормальный интегрант на $D \times \mathbb{R}^n$ и в точке $\bar{y} \in C^n(D)$ функционал J конечен, то функционал J непрерывен в точке $\bar{y}(\cdot)$ относительно нормированной топологии пространства $C^n(D)$ в том и только в том случае, когда существует $\varepsilon > 0$ такое, что при всяком $x \in \mathbb{R}^n, \|x\| < \varepsilon$ функция $g(v, \bar{y}(v) + x)$ суммируема.

Положим

$$Q = \text{dom } J = \{y \in C^n(D) : J(y) < +\infty\}, \quad Q_1 = \{y \in L_\infty^n(D) : J(y) < +\infty\}.$$

Лемма 2.1. Если g выпуклый нормальный интегрант на $D \times \mathbb{R}^n$, существуют $\bar{y} \in C^n(D)$ и $r > 0$ такие, что функция $g(v, \bar{y}(v) + z)$ суммируема для $z \in \mathbb{R}^n, \|z\| < r$, то

$$J^*(y_\lambda^*) = \int_D g^*(v, y^*(v)) d\mu + \delta_Q^*(y_\lambda^*),$$

где $\lambda(E) = \int_E y^*(v) d\mu + \lambda_s(E)$ Лебеговское разложение меры λ относительно μ , $\delta_Q(y)$ - индикаторная функция множества Q , $\delta_Q^*(y_\lambda^*) = \sup_{y \in Q} \int_D (y(v) | d\lambda_s)$.

Доказательство. Из теоремы 8.3.1[8, с.357] и свойства интеграла Лебега следует, что

$$\begin{aligned} J^*(y_\lambda^*) &= \sup_{y \in Q} \{ \int_D (y(v) | d\lambda) - J(y) \} = \sup_{y \in Q} \left\{ \int_D (y(v) | y^*(v)) d\mu + \int_D (y(v) | d\lambda_s) - \int_D g(v, y(v)) d\mu \right\} \leq \\ &\leq \sup_{z \in L_\infty^n(D)} \left\{ \int_D (z(v) | y^*(v)) d\mu - \int_D g(v, z(v)) d\mu - \delta_{C^n(D)}(z) \right\} + \delta_Q^*(y_\lambda^*) \leq \\ &\leq \sup_{z \in L_\infty^n(D)} \left\{ \int_D (z(v) | y^*(v)) d\mu - \int_D g(v, z(v)) d\mu \right\} + \delta_Q^*(y_\lambda^*) = \int_D g^*(v, y^*(v)) d\mu + \delta_Q^*(y_\lambda^*). \end{aligned}$$

По теореме 3.6 [13, с. 72] существует такой функционал $v_s^* \in L_\infty^n(D)^*$, что $v_s^* = y_{\lambda_s}^*$ на $C^n(D)$. Легко проверяется, что v_s^* сингулярный функционал. Поэтому если $J^*(y_\lambda^*) < +\infty$, то по теореме 3.4.1 [8, с.188] существует $x^* \in L_\infty^n(D)^*$ такое, что

$$\begin{aligned} J^*(y_\lambda^*) &= \sup_{z \in L_\infty^n(D)} \left\{ \int_D (z(v)|y^*(v))d\mu + v_s^*(z) - \int_D g(v, z(v))d\mu - \delta_{C^n(D)}(z) \right\} = \\ &= \sup_{z \in L_\infty^n(D)} \left\{ \int_D (z(v)|y^*(v))d\mu + v_s^*(z) - x^*(z) - \int_D g(v, z(v))d\mu \right\} + \sup_{z \in C^n(D)} x^*(z). \end{aligned}$$

Так как $J^*(y_\lambda^*) < +\infty$, то $\sup\{x^*(y) : y \in C^n(D)\} = 0$, т.е. $x^*(y) = 0$ при $y \in C^n(D)$. Отсюда следует, что x^* сингулярный функционал. По теореме 2 [6] имеем

$$J^*(y_\lambda^*) = \int_D g^*(v, y^*(v))d\mu + \delta_Q^*(v_s^* - x^*) \geq \int_D g^*(v, y^*(v))d\mu + \delta_Q^*(y_{\lambda_s}^*).$$

Из соотношения (1) и (2) вытекает, что

$$J^*(y_\lambda^*) = \int_D g^*(v, y^*(v))d\mu + \delta_Q^*(y_{\lambda_s}^*).$$

Так как $J^*(y_\lambda^*) \leq \int_D g^*(v, y^*(v))d\mu + \delta_Q^*(y_{\lambda_s}^*)$, то случай $J^*(y_\lambda^*) = +\infty$ очевиден. Лемма доказана.

Следствие 2.1. Пусть g выпуклый нормальный интегрант на $D \times \mathbb{R}^n$, $\bar{y} \in Q$ и $\text{int } Q \neq \emptyset$. Тогда $y_\lambda^* \in C^n(D)^*$, где $\lambda(E) = \int_E y^*(v)d\mu + \lambda_s(E)$, принадлежит множеству $\partial J(\bar{y})$ в том и только в том случае, когда $y^*(v) \in \partial g(v, \bar{y}(v))$ и $\delta_Q^*(y_{\lambda_s}^*) = \int_D (\bar{y}(v)|d\lambda_s)$.

Доказательство. Известно, что если $y_\lambda^* \in \partial J(\bar{y})$, то

$$\int_D g^*(v, y^*(v))d\mu + \delta_Q^*(y_{\lambda_s}^*) + \int_D g(v, \bar{y}(v))d\mu = \int_D (\bar{y}(v)|y^*(v))d\mu + \int_D (\bar{y}(v)|d\lambda_s).$$

Используя неравенства Юнга-Фенхеля (см. [8, с.183]) отсюда имеем

$$\int_D g^*(v, y^*(v))d\mu + \int_D g(v, \bar{y}(v))d\mu = \int_D (\bar{y}(v)|y^*(v))d\mu, \quad \delta_Q^*(y_{\lambda_s}^*) = \int_D (\bar{y}(v)|d\lambda_s).$$

Отсюда следует справедливость следствия 2.1. Следствие доказано.

Отметим, что если $\bar{y}(\cdot) \in \text{int } Q$, то $y_{\lambda_s}^* \equiv 0$. Если Z плотное подпространство в $C^n(D)$, то заменяя $C^n(D)$ на Z повсюду легко проверить, что утверждения аналогичные лемме 2.1 и следствию 2.1 верны также и в Z .

3. О субдифференцируемости интегрального функционала в $W_{p,1}^n[t_0, T]$

Символом $W_{p,m}^n[t_0, T]$ обозначается банахово пространство абсолютно непрерывных вместе со своими

производными до порядка $m-1$ включительно отображений отрезка $[t_0, T]$ в $\mathbb{R}^n$, m -ая производная которых принадлежит $L_p^n[t_0, T]$, где $0 \leq t_0 < T$.

Пусть $\psi_1 : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ и $\psi_2 : [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ - нормальные интегранты. Положим $J_{\psi_1}(u) = \int_0^T \psi_1(t, u(t,0))dt$ и $J_{\psi_2}(u) = \int_0^S \psi_2(s, u(0,s))ds$, где $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$, $1 \leq p < \infty$.

Лемма 3.1. Если $v_1^* = (c_1, a_1(\cdot), b_1(\cdot), v_1(\cdot))$ и $v_2^* = (c_2, a_2(\cdot), b_2(\cdot), v_2(\cdot))$ такие, что $J_{\psi_1}^*(v_1^*) < +\infty$ и $J_{\psi_2}^*(v_2^*) < +\infty$, то $b_1(s) = 0$, $v_1(t, s) = 0$ и $a_2(t) = 0$, $v_2(t, s) = 0$.

Доказательство. По определению сопряженной функции имеем, что

$$\begin{aligned} J_{\psi_1}^*(v_1^*) &= \sup_{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])} \left\{ (c_1|u(0,0)) + \int_0^T (a_1(t)|u_1(t,0))dt + \int_0^S (b_1(s)|u_s(0,s))ds + \int_0^T \int_0^S (v_1(t,s)|u_{ts}(t,s))dtds - \right. \\ &\left. - \int_0^T \psi_1(t, u(t,0))dt \right\} = \sup_{\substack{d \in \mathbb{R}^n, x(\cdot) \in L_p^n[0, T], y(\cdot) \in L_p^n[0, S] \\ z \in L_p^n([0, T] \times [0, S])}} \left\{ (c_1|d) + \int_0^T (a_1(t)|x(t))dt + \int_0^S (b_1(s)|y(s))ds + \int_0^T \int_0^S (v_1(t,s)|z(t,s))dtds - \right. \\ &\left. - \int_0^T \psi_1(t, d + \int_0^t x(\tau)d\tau)dt \right\} = \sup_{d \in \mathbb{R}^n, x(\cdot) \in L_p^n[0, T]} \left\{ (c_1|d) + \int_0^T (a_1(t)|x(t))dt - \int_0^T \psi_1(t, d + \int_0^t x(\tau)d\tau)dt \right\} + \end{aligned}$$

$$+ \sup_{y(\cdot) \in L_p^n[0,S], z \in L_p^n([0,T] \times [0,S])} \left\{ \int_0^S (b_1(s)|y(s))ds + \int_0^T \int_0^S (v_1(t,s)|z(t,s))dtds \right\}.$$

Отсюда следует, что если $J_{\psi_1}^*(v_1^*) < +\infty$, то $b_1(s) = 0$, $v_1(t,s) = 0$.

Аналогично проверяется, что если $J_{\psi_2}^*(v_2^*) < +\infty$, то $a_2(t) = 0$, $v_2(t,s) = 0$. Лемма доказана.

Таким образом получим, что исследования субдифференцируемости функционалов $J_{\psi_1}(u) = \int_0^T \psi_1(t, u(t,0))dt$ и $J_{\psi_2}(u) = \int_0^S \psi_2(s, u(0,s))ds$ в $A_p^n([0,T] \times [0,S])$, $1 \leq p < \infty$, приводится к исследованию субдифференцируемости функционалов $J_{\psi_1}(x) = \int_0^T \psi_1(t, x(t))dt$ и $J_{\psi_2}(y) = \int_0^S \psi_2(s, y(s))ds$ в пространствах $W_{p,1}^n[0,T]$ и $W_{p,1}^n[0,S]$ соответственно.

Пусть $0 \leq t_0 < T$, $\psi: [t_0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $J_\psi(x) = \int_{t_0}^T \psi(t, x(t))dt$.

Множество $W_{p,1}^n[t_0, T]$ с нормой $\|x(\cdot)\| = \max_{t \in [t_0, T]} \|x(t)\|$ обозначим $C_{p,1}^n[t_0, T]$. Ясно, что

$$C_{p,1}^n[t_0, T]^* \subset W_{p,1}^n[t_0, T]^*.$$

Положим $Q = \text{dom} J_\psi = \{y \in C_{p,1}^n[t_0, T] : J_\psi(y) < +\infty\}$.

Тогда из следствия 2.1 следует следующие следствие.

Следствие 3.1. Пусть $\psi: [t_0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклый нормальный интегрант, существуют $\varepsilon > 0$ и $x_0(\cdot) \in Q$ такие, что функция $\psi(t, x_0(t) + x)$ суммируема при $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| < \varepsilon$ и $\bar{x}(\cdot) \in Q$. Тогда

$$y_\gamma^* \in C_{p,1}^n[t_0, T]^*, \text{ где } y_\gamma^*(x) = \int_{t_0}^T (x(t)|d\gamma) \text{ при } x \in C_{p,1}^n[t_0, T], \gamma \in \text{frm}[t_0, T]^n, \gamma(E) = \int_E \omega(t)dt + \gamma_s(E) \text{ при}$$

$E \subset ([t_0, T])^n$, принадлежит множеству $\partial J_\psi(\bar{x})$ в том только в том случае, когда $\omega(t) \in \partial \psi(t, \bar{x}(t))$,

$$\max_{x \in Q} \int_{t_0}^T (x(t)|d\gamma_s) = \int_{t_0}^T (\bar{x}(t)|d\gamma_s).$$

Пусть $\varphi: W_{p,1}^n[t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая функция. Субдифференциал функции φ в точке $\bar{x}$ относительно пространства $W_{p,1}^n[t_0, T]$ (относительно $C_{p,1}^n[t_0, T]$) обозначим через $\partial_W \varphi(\bar{x})$ ($\partial_C \varphi(\bar{x})$). Замыкание и внутренность множества M в пространстве $W_{p,1}^n[t_0, T]$ ($C_{p,1}^n[t_0, T]$) обозначим соответственно $\text{cl}_W M$ и $\text{int}_W M$ ($\text{cl}_C M$, $\text{int}_C M$).

Лемма 3.2. Если φ полунепрерывная снизу собственная сублинейная функция в $C_{p,1}^n[t_0, T]$, то $\partial_C \varphi(\bar{x}) = \partial_W \varphi(\bar{x})$ при $\bar{x} \in C_{p,1}^n[t_0, T]$.

Доказательство. По теореме Хермандера (см. [8, с. 203]) имеем

$$\varphi(x) = \sup \{y^*(x) : y^* \in \partial_C \varphi(0)\}$$

при $x \in C_{p,1}^n[t_0, T]$. Ясно, что $C_{p,1}^n[t_0, T]^* \subset W_{p,1}^n[t_0, T]^*$. Поэтому $\partial_C \varphi(0) \subset W_{p,1}^n[t_0, T]^*$. Также ясно, что множество $\partial_C \varphi(0)$ замкнуто в $W_{p,1}^n[t_0, T]^*$ относительно топологии $\sigma(W_{p,1}^n[t_0, T]^*, W_{p,1}^n[t_0, T])$. Отсюда, по определению субдифференциала получим $\partial_C \varphi(0) = \partial_W \varphi(0)$. Так как

$$\partial_C \varphi(\bar{x}) = \{y^* \in \partial_C \varphi(0) : y^*(\bar{x}) = \varphi(\bar{x})\},$$

$$\partial_W \varphi(\bar{x}) = \{y^* \in \partial_W \varphi(0) : y^*(\bar{x}) = \varphi(\bar{x})\},$$

то имеем, что $\partial_C \varphi(\bar{x}) = \partial_W \varphi(\bar{x})$. Лемма доказана.

Пусть $\varphi: C_{p,1}^n[t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ функция, $\text{ep} \varphi = \{(x, \alpha) \in C_{p,1}^n[t_0, T] \times \mathbb{R} : \varphi(x) \leq \alpha\}$. Функция $\bar{\varphi}$ определенная условием $\text{ep} \bar{\varphi} = \overline{\text{ep} \varphi}$ называется замыканием функции φ и обозначается через $\text{cl}_C \varphi$, т.е. $\text{cl}_C \varphi = \bar{\varphi}$. Функция $\text{conv}_C \varphi$ определенная условием $\text{ep} \text{conv}_C \varphi = \overline{\text{conv}(\text{ep} \varphi)}$ называется выпуклым замыканием функции φ . Отметим, что если $\text{conv}_C \varphi$ собственная функция, то $\overline{\text{conv}_C \varphi} = \varphi^{**}$. Замыкание функции φ в $W_{p,1}^n[t_0, T]$ обозначим через $\text{cl}_W \varphi$.

Следствие 3.2. Если φ собственная сублинейная функция в $C_{p,1}^n[t_0, T]$ и $cl_C\varphi = cl_W\varphi$, то $\partial_C\varphi(0) = \partial_W\varphi(0)$.

Следствие 3.3. Если φ собственный сублинейный функционал в $C_{p,1}^n[t_0, T]$, $int_C \text{dom}\varphi = int_W \text{dom}\varphi$ и непусто, то $cl_C\varphi = cl_W\varphi$.

Доказательство. Ясно, что $int_C \text{epi}\varphi = int_W \text{epi}\varphi$. Кроме того из теоремы 1.6.3 [11, с.163] вытекает, что $cl_C \text{epi}\varphi = cl_C int_C \text{epi}\varphi$. Пусть $(\bar{z}, \bar{\alpha}) \in cl_C \text{epi}\varphi$, $(z, \alpha) \in int_C \text{epi}\varphi$ и $0 < \lambda < 1$. Тогда $(1-\lambda)(\bar{z}, \bar{\alpha}) + \lambda(z, \alpha) \in int_W \text{epi}\varphi$. Поэтому $(\bar{z}, \bar{\alpha}) \in cl_W int_W \text{epi}\varphi$. Отсюда следует, что $(\bar{z}, \bar{\alpha}) \in cl_W \text{epi}\varphi$, т.е. $cl_C \text{epi}\varphi \subset cl_W \text{epi}\varphi$. Аналогично проверяется, что $cl_W \text{epi}\varphi \subset cl_C \text{epi}\varphi$. По определению имеем, что $cl_C\varphi = cl_W\varphi$. Следствие доказано.

Из следствия 3.3 следует, что если $\partial_C\varphi(0) \neq \emptyset$, то $cl_C\varphi(x) = cl_W\varphi(x) = \sup\{y^*(x) : y^* \in \partial_C\varphi(0)\}$. Поэтому $\partial_C\varphi(0) = \partial_W\varphi(0)$.

Следствие 3.4. Если φ собственный выпуклый функционал в $C_{p,1}^n[t_0, T]$, $int_C \text{dom}\varphi = int_W \text{dom}\varphi \neq \emptyset$, φ непрерывен в $int_C \text{dom}\varphi$, $\partial_C\varphi(\bar{x})$ или $\partial_W\varphi(\bar{x})$ непусто, то $cl_C\varphi'(\bar{x}; \cdot) = cl_W\varphi'(\bar{x}; \cdot)$.

Доказательство. Так как $\partial_W\varphi(\bar{x}) \neq \emptyset$, то $\varphi'(\bar{x}; \cdot)$ собственный выпуклый функционал и $\bar{x} \in \text{dom}\varphi$. Если $\tilde{x} \in int_C \text{dom}\varphi$, то по теореме 1.6.3 [11, с.163] $(1-\lambda)\bar{x} + \lambda\tilde{x} \in int_C \text{dom}\varphi$ при $\lambda \in (0, 1]$. Так как $\varphi(\bar{x})$ конечен, то $\varphi'(\bar{x}; \lambda(\tilde{x} - \bar{x})) \leq \varphi(\bar{x} + \lambda(\tilde{x} - \bar{x})) - \varphi(\bar{x}) < +\infty$ при $\lambda \in (0, 1]$. Также известно, что $\varphi'(\bar{x}; x) \leq \varphi(\bar{x} + x) - \varphi(\bar{x})$ для всех x . Если $x_1 \in int_W \text{dom}\varphi - \bar{x}$, то φ ограничена сверху некоторым числом γ в достаточной малой окрестности V точки $\bar{x} + x_1$. Поэтому для всякого $x \in V - \bar{x}$ выполнено неравенство $\varphi'(\bar{x}; x) \leq \varphi(\bar{x} + x) - \varphi(\bar{x}) \leq \gamma - \varphi(\bar{x})$, т.е. $\varphi'(\bar{x}; \cdot)$ конечна и ограничена на $V - \bar{x}$ и следовательно, по теореме 3.2.1 [8, с.181] непрерывна в точке x_1 . Тогда из предложения 4.1.4 [8, с.206] следует, что $\varphi'(\bar{x}; \cdot)$ непрерывен в пространстве $W_{p,1}^n[t_0, T]$ (в пространстве $C_{p,1}^n[t_0, T]$) во всех точках конуса $K_{(int_W \text{dom}\varphi - \bar{x})}$ порожденного множеством $int_W \text{dom}\varphi - \bar{x}$, за исключением, возможно, начала координат. Применяя следствие 3.3 получим справедливость следствия 3.4. Следствие доказано.

Лемма 3.3. Пусть ψ нормальный выпуклый интегрант, выпуклый функционал J_ψ конечен в точке $x_0(\cdot) \in W_{p,1}^n[t_0, T]$. Тогда следующие условия эквивалентны:

а) функционал J_ψ непрерывен в точке $x_0(\cdot) \in W_{p,1}^n[t_0, T]$ относительно нормированной топологии пространства $W_{p,1}^n[t_0, T]$.

б) существует $\varepsilon > 0$ такое, что функция $\psi(t, x_0(t) + x)$ суммируема при $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| < \varepsilon$.

Доказательство. Очевидно, что из а) следует б). Если выполнено б), то по предложению 8.3.4 [8, с.360] функционал J_ψ непрерывен в точке $x_0(\cdot) \in W_{p,1}^n[t_0, T]$ относительно нормированной топологии пространства $L_\infty^n[t_0, T]$. Отсюда следует а). Лемма доказана.

Лемма 3.4. Если ψ нормальный интегрант, существуют функция $a(\cdot) \in L_1[t_0, T]$ и число c , что $a(t) + c\|z\|^p \leq \psi(t, z)$, то функционал $J_\psi(x) = \int_{t_0}^T \psi(t, x(t)) dt$ полунепрерывен снизу (п.н.с.) на $L_p^n[t_0, T]$ ($C_{p,1}^n[t_0, T]$) для любого p , $1 \leq p < +\infty$. Если в точке $\bar{x}(\cdot) \in W_{p,1}^n[t_0, T]$, $1 \leq p < +\infty$, функция $\psi(t, \bar{x}(t) + z)$ суммируема в $[t_0, T]$ для $z \in \mathbb{R}^n$, $\|z\| < r$, где $r > 0$, ψ выпуклый нормальный интегрант, то $\psi'(t, \bar{x}(t); \cdot)$ также нормальный интегрант и $J'_\psi(\bar{x}; x) = \int_{t_0}^T \psi'(t, \bar{x}(t); x(t)) dt$, где $x \in W_{p,1}^n[t_0, T]$, $x \rightarrow J'_\psi(\bar{x}; x)$ конечен и непрерывен на $W_{p,1}^n[t_0, T]$ (конечен и непрерывен на $C_{p,1}^n[t_0, T]$).

Доказательство. Положим $f(t, z) = \psi(t, z) - a(t) - c\|z\|^p$. Используя следствие 8.1.2 [9, с. 238] получим, что $J_f(x) = \int_{t_0}^T f(t, x(t)) dt$ п.н. с. функционал из $L_p^n[t_0, T]$ в $\mathbb{R}_{+\infty}$. Так как

$$\int_{t_0}^T \psi(t, \bar{x}(t)) dt = \int_{t_0}^T f(t, x(t)) dt + \int_{t_0}^T a(t) dt + c \int_{t_0}^T |x(t)|^p dt,$$

а функционал $\int_{t_0}^T a(t) dt + c \int_{t_0}^T \|x(t)\|^p dt$ непрерывен на $L_p^n[t_0, T]$, то имеем, что $J_\psi(x)$ пн.сн. на $L_p^n[t_0, T]$.

Следовательно, $J_\psi(x)$ пн.сн. на $C^n[t_0, T]$ и $C_{p,1}^n[t_0, T]$.

Если $\bar{x} \in W_{p,1}^n[t_0, T]$ и выполняется вторая часть леммы 3.4, то из предложения 4.1 [14, с.62] имеем, что

$$\psi'(t, \bar{x}(t); z) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{\psi(t, \bar{x}(t) + \lambda z) - \psi(t, \bar{x}(t))}{\lambda},$$

$$\psi(t, \bar{x}(t)) - \psi(t, \bar{x}(t) - z) \leq \psi'(t, \bar{x}(t); z) \leq \psi(t, \bar{x}(t) + z) - \psi(t, \bar{x}(t))$$

при $z \in \mathbb{R}^n$, $\|z\| < r$ и $z \rightarrow \psi'(t, \bar{x}(t); z)$ сублинейная функция. Тогда по теореме 5.4.4' [15, с.329] и теореме 3.2.1 [8, с.181] $\psi'(t, \bar{x}(t); z)$ удовлетворяет условию Каратеодори, поэтому по свойству нормальных интегралов (см. [9, с.233]) функция $\psi'(t, \bar{x}(t); z)$ также является нормальным интегралом. Так как (см. [14, с.62])

$$\psi(t, \bar{x}(t)) - \psi(t, \bar{x}(t) - x(t)) \leq \frac{\psi(t, \bar{x}(t) + \lambda x(t)) - \psi(t, \bar{x}(t))}{\lambda} \leq \psi(t, \bar{x}(t) + x(t)) - \psi(t, \bar{x}(t))$$

при $0 < \lambda < 1$, то применяя теорему Лебега о предельном переходе под знаком интеграла имеем

$$J'_\psi(\bar{x}; x) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{J(\bar{x} + \lambda x) - J(\bar{x})}{\lambda} = \int_{t_0}^T \psi'(t, \bar{x}(t); x(t)) dt \quad \text{при } x \in W_{p,1}^n[t_0, T].$$

По лемме 3.3 $J_\psi(x)$ непрерывен в точке $\bar{x} \in W_{p,1}^n[t_0, T]$ ($\bar{x} \in C_{p,1}^n[t_0, T]$). Тогда по предложению 4.1.4 [8, с.206] $x \rightarrow J'_\psi(\bar{x}; x)$ конечен и непрерывен на $W_{p,1}^n[t_0, T]$ (конечен и непрерывен на $C_{p,1}^n[t_0, T]$). Лемма доказана.

Отметим, что если $\psi: [t_0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty} - L \times V$ измеримый выпуклый интеграл или выпуклый нормальный интеграл, то $t \rightarrow \psi'(t, \bar{x}(t); z)$ измеримая функция при $z \in \mathbb{R}^n$.

Лемма 3.5. Если $\psi: [t_0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ нормальный интеграл, $\bar{x} \in L_p^n[t_0, T]$ и функция $\psi(t, \bar{x}(t))$ конечна п.в. t , то $J'_\psi(\bar{x}; x) = \int_{t_0}^T \psi'(t, \bar{x}(t); x(t)) dt$ при $x \in L_p^n[t_0, T]$.

Доказательство. Из доказательства предложения 4.1 [14, с. 62] следует, что

$$\psi(t, \bar{x}(t)) - \psi(t, \bar{x}(t) - x(t)) \leq \frac{\psi(t, \bar{x}(t) + \lambda x(t)) - \psi(t, \bar{x}(t))}{\lambda} \leq \psi(t, \bar{x}(t) + x(t)) - \psi(t, \bar{x}(t))$$

при $0 < \lambda < 1$. Если $\lambda_n \downarrow 0$, то

$$0 \leq f_n(t) = \psi(t, \bar{x}(t) + x(t)) - \psi(t, \bar{x}(t)) - \frac{\psi(t, \bar{x}(t) + \lambda_n x(t)) - \psi(t, \bar{x}(t))}{\lambda_n}$$

возрастающая последовательность измеримых неотрицательных функций и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \psi(t, \bar{x}(t) + x(t)) - \psi(t, \bar{x}(t)) - \psi'(t, \bar{x}(t); x(t)).$$

Поэтому применяя теорему Леви (см. [16], с.134) о предельном переходе под знаком интеграла имеем

$$J'(\bar{x}; x) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{J(\bar{x} + \lambda x) - J(\bar{x})}{\lambda} = \int_{t_0}^T \psi'(t, \bar{x}(t); x(t)) dt$$

при $x \in L_p^n[t_0, T]$. Лемма доказана.

Справедливость леммы 3.5 следует также из леммы Фату (см. [17], с.97). Отметим, что если интеграл $\psi: [t_0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty} - L \times V$ измерим, то лемма 3.5 также верна.

Из леммы 3.5 следует, что $J'_\psi(\bar{x}; x) = \int_{t_0}^T \psi'(t, \bar{x}(t); x(t)) dt$ при $x(\cdot) \in W_{p,1}^n[t_0, T]$. Поэтому

$$cl_W J'_\psi(\bar{x}; \cdot) = cl \int_{t_0}^T \psi'(t, \bar{x}(t); \cdot) dt \quad \text{в } W_{p,1}^n[t_0, T] \quad \text{и} \quad cl_C J'_\psi(\bar{x}; \cdot) = cl \int_{t_0}^T \psi'(t, \bar{x}(t); \cdot) dt \quad \text{в } C_{p,1}^n[t_0, T].$$

Лемма 3.6. Если ψ выпуклый нормальный интегрант, существуют функция $a(\cdot) \in L_1[t_0, T]$ и число c , что $a(t) + c\|z\|^p \leq \psi(t, z)$, существуют функция $x_0(\cdot) \in W_{p,1}^n[t_0, T]$ и $\varepsilon > 0$ такие, что функция $\psi(t, x_0(t) + x)$ суммируема при $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| < \varepsilon$, $\bar{x}(\cdot) \in W_{p,1}^n[t_0, T]$ и $cl_C J'_\psi(\bar{x}; \cdot)$ собственный функционал, то $\partial_C J(\bar{x}) = \partial_W J(\bar{x})$.

Доказательство. Из условия имеем, что $\text{int } Q \neq \emptyset$, где $Q = \{x \in C_{p,1}^n[t_0, T] : J_\psi(x) < +\infty\}$. Из леммы 3.4 следует, что $J_\psi(x)$ полунепрерывный снизу выпуклый функционал в $C_{p,1}^n[t_0, T]$. Тогда из следствия 1.2.5[9] следует, что $J_\psi(x)$ непрерывен в $\text{int } Q$. Если $x \in \text{int } Q$, то по теореме 1.6.3[11, с.163] $(1-\lambda)\bar{x} + \lambda x \in \text{int } Q$ при $\lambda \in (0,1]$. Так как $J_\psi(\bar{x})$ конечен, то $J'_\psi(\bar{x}; \lambda(x - \bar{x})) \leq J_\psi(\bar{x} + \lambda(x - \bar{x})) - J_\psi(\bar{x}) < +\infty$ при $\lambda \in (0,1]$. Тогда из предложения 4.1.4 [8, с.206] следует, что $J'_\psi(\bar{x}; \cdot)$ непрерывен в пространстве $C_{p,1}^n[t_0, T]$ (в пространстве $W_{p,1}^n[t_0, T]$) во всех точках конуса $K_{(\text{int } Q - \bar{x})}$ порожденного множеством $\text{int } Q - \bar{x}$, за исключением, возможно, начала координат. Так как $cl_C J'_\psi(\bar{x}; \cdot)$ собственный функционал, то по следствию 3.3.2[8, с.188] имеем, что $cl_C J'_\psi(\bar{x}; \cdot) = (J'_\psi(\bar{x}; \cdot))^{**}$. Кроме того, из леммы 3.3 следует, что $\text{int}(\text{dom } \psi'(t, \bar{x}(t); \cdot)) \neq \emptyset$ почти всех t . Из теоремы 5.4.4 [15, с.329] следует, что $t \rightarrow \psi'(t, \bar{x}(t); z)$ измеримая функция при $z \in \mathbb{R}^n$. Тогда из а) предложения 8.1.7 [8, с.344] следует, что $\psi'(t, \bar{x}(t); z)$ выпуклый измеримый интегрант. Поэтому из теоремы 2[6] и теоремы 8.3.1[8, с.357] имеем

$$cl_W J'_\psi(\bar{x}; \cdot) = cl_C J'_\psi(\bar{x}; \cdot) = \int_{t_0}^T \psi'^{**}(t, \bar{x}(t); \cdot) dt \text{ в } C_{p,1}^n[t_0, T].$$

Отсюда следует, что $\partial_C J'_\psi(\bar{x}; 0) = \partial_W J'_\psi(\bar{x}; 0)$, т.е. $\partial_C J(\bar{x}) = \partial_W J(\bar{x})$. Лемма доказана.

Отметим, что если $\partial J_\psi(\bar{x}) \neq \emptyset$, то $cl_C J'_\psi(\bar{x}; \cdot)$ собственный функционал.

Лемма 3.7. Пусть ψ выпуклый нормальный интегрант, существуют функция $x_0(\cdot) \in W_{p,1}^n[t_0, T]$ и $\varepsilon > 0$ такие, что функция $\psi(t, x_0(t) + x)$ суммируема при $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| < \varepsilon$, где $\varepsilon > 0$, $\bar{x}(\cdot) \in W_{p,1}^n[t_0, T]$ и $cl_C J'_\psi(\bar{x}; \cdot)$ собственный функционал, то $\partial_C J(\bar{x}) = \partial_W J(\bar{x})$.

По условию из теоремы 4[6] получим, что $J_\psi(x)$ корректно определенный полунепрерывный снизу выпуклый функционал из $C^n[t_0, T]$ в $\mathbb{R}_{+\infty}$ и $J_\psi(x)$ конечен и непрерывен в каждой точке $x \in C^n[t_0, T]$, для которой $\|x - x_0\|_{C^n} < \varepsilon$. Отсюда следует, что $J_\psi(x)$ корректно определенный полунепрерывный снизу выпуклый функционал из $C_{p,1}^n[t_0, T]$ в $\mathbb{R}_{+\infty}$ и $J_\psi(x)$ конечен и непрерывен в каждой точке $x \in C_{p,1}^n[t_0, T]$, для которой $\|x - x_0\|_{C_{p,1}^n} < \varepsilon$. Поэтому аналогично лемме 3.6 доказывается лемма 3.7.

4. О субдифференцируемости интегрального функционала в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$

Пусть $g : ([0, T] \times [0, S]) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая собственная функция. Положим

$$J_g(u(\cdot)) = \int_0^T \int_0^S g(t, s, u(t, s)) dt ds.$$

Субдифференциал функции $J_g(u(\cdot))$ в точке $\bar{u}$ относительно пространства $A_p^n([0, T] \times [0, S])$ (относительно пространства $C_p^n([0, T] \times [0, S])$) обозначим через $\partial_{A_p} J_g(\bar{u})$ ($\partial_{C_p} J_g(\bar{u})$). Остальные обозначения также аналогичны п.3.

Лемма 4.1. Пусть $g : ([0, T] \times [0, S]) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ нормальный выпуклый интегрант, выпуклый функционал $J_g(u(\cdot))$ конечен в точке $u_0(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Тогда следующие условие эквивалентны:

а) функционал J_g непрерывен в точке $u_0(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ относительно нормированной топологии пространства $A_p^n([0, T] \times [0, S])$.

б) существует $\varepsilon > 0$ такое, что функция $g(t, s, u_0(t, s) + x)$ суммируема при $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| < \varepsilon$.

Доказательство. Очевидно, что из а) следует б).

Если выполнено b), то по предложению 8.3.4[8, с.360] функционал J непрерывен в точке $u_0(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ относительно нормированной топологии пространства $L_\infty^n([0, T] \times [0, S])$ (или $C^n([0, T] \times [0, S])$). Отсюда следует а). Лемма доказана

Лемма 4.2. Если $\varphi : C_p^n([0, T] \times [0, S]) \rightarrow R_{+\infty}$ полунепрерывная снизу собственная сублинейная функция в $C_p^n([0, T] \times [0, S])$, то $\partial_{C_p} \varphi(0) = \partial_{A_p} \varphi(0)$.

Доказательство. По теореме Хермандера

$$\varphi(u) = \sup\{z^*(u) : z^* \in \partial_{C_p} \varphi(0)\}$$

при $u \in C_p^n([0, T] \times [0, S])$. Ясно, что $C_p^n([0, T] \times [0, S])^* \subset A_p^n([0, T] \times [0, S])^*$ при $1 \leq p < \infty$. Поэтому $\partial_{C_p} \varphi(0) \subset A_p^n([0, T] \times [0, S])^*$. Также ясно, что множество $\partial_{C_p} \varphi(0)$ замкнуто в $A_p^n([0, T] \times [0, S])^*$ относительно топологии $\sigma(A_p^n([0, T] \times [0, S])^*, A_p^n([0, T] \times [0, S]))$. Отсюда, по определению субдифференциала получим, что $\partial_{C_p} \varphi(0) = \partial_{A_p} \varphi(0)$. Лемма доказана.

Следствие 4.1. Если φ собственная сублинейная функция в $C_p^n([0, T] \times [0, S])$ и $cl_{C_p} \varphi = cl_{A_p} \varphi$, то $\partial_{C_p} \varphi(0) = \partial_{A_p} \varphi(0)$.

Следствие 4.2. Если φ собственная сублинейная функция в $C_p^n([0, T] \times [0, S])$ и $\text{int}_{C_p} \text{dom} \varphi = \text{int}_{A_p} \text{dom} \varphi \neq \emptyset$, то $cl_{C_p} \varphi = cl_{A_p} \varphi$.

Доказательство. Ясно, что $\text{int}_{C_p} \text{epi} \varphi = \text{int}_{A_p} \text{epi} \varphi$. Кроме того из теоремы 1.6.3 [11, с.163] следует, что $cl_{C_p} \text{epi} \varphi = cl_{C_p} \text{int}_{C_p} \text{epi} \varphi$. Пусть $(\bar{z}, \bar{\alpha}) \in cl_{C_p} \text{epi} \varphi$, $(z, \alpha) \in \text{int}_{C_p} \text{epi} \varphi$ и $0 < \lambda < 1$. Тогда $(1-\lambda)(\bar{z}, \bar{\alpha}) + \lambda(z, \alpha) \in \text{int}_{A_p} \text{epi} \varphi$ при $0 < \lambda < 1$. Поэтому $(\bar{z}, \bar{\alpha}) \in cl_{A_p} \text{int}_{A_p} \text{epi} \varphi$. Отсюда следует, что $(\bar{z}, \bar{\alpha}) \in cl_{A_p} \text{epi} \varphi$, т.е. $cl_{C_p} \text{epi} \varphi \subset cl_{A_p} \text{epi} \varphi$. Аналогично проверяется, что $cl_{A_p} \text{epi} \varphi \subset cl_{C_p} \text{epi} \varphi$. По определению имеем, что $cl_{C_p} \varphi = cl_{A_p} \varphi$. Следствие доказано.

Отметим, что если функционал $\varphi : C_p^n([0, T] \times [0, S]) \rightarrow R_{+\infty}$ полунепрерывен снизу в $C_p^n([0, T] \times [0, S])$, то функционал φ полунепрерывен снизу и в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$.

Пусть g выпуклый нормальный интегрант на $[0, T] \times [0, S] \times R^n$. Рассмотрим функционал $J_g(u) = \int_0^T \int_0^S g(t, s, u(t, s)) dt ds$ в $C_p^n([0, T] \times [0, S])$. Положим $Q = \{u \in C_p^n([0, T] \times [0, S]) : J(u) < +\infty\}$.

Из следствия 2.1 следует следующее следствие.

Следствие 4.3. Пусть $g : ([0, T] \times [0, S]) \times R^n \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклый нормальный интегрант, существуют функция $u_0(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ и $\varepsilon > 0$ такие, что функция $g(t, s, u_0(t, s) + x)$ суммируема при $x \in R^n$, $\|x\| < \varepsilon$ и $\bar{u}(\cdot) \in Q$. Тогда $y_\lambda^* \in C_p^n([0, T] \times [0, S])^*$, где $\lambda(E) = \int_E y^*(t, s) dt ds + \lambda_s(E)$, принадлежит множе-

ству $\partial_{C_p} J_g(\bar{u})$ в том только в том случае, когда $y^*(t, s) \in \partial g(t, s, \bar{u}(t, s))$ и $\delta_Q^*(z_{\lambda_s}^*) = \int_0^T \int_0^S (\bar{u}(t, s) | d\lambda_s)$.

Отметим, что если $\bar{u}(\cdot) \in \text{int} Q$, то $z_{\lambda_s}^* \equiv 0$.

Лемма 4.3. Если $g : [0, T] \times [0, S] \times R^n \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклый нормальный интегрант и $\bar{u} \in Q$, то

$$J'(\bar{u}; u) = \int_0^T \int_0^S g'(t, s, \bar{u}(t, s); u(t, s)) dt ds \text{ при } u \in L_p^n([0, T] \times [0, S]).$$

Доказательство. Если $g : [0, T] \times [0, S] \times R^n \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклый интегрант, то

$$g'(t, s, \bar{u}(t, s); z) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{g(t, s, \bar{u}(t, s) + \lambda z) - g(t, s, \bar{u}(t, s))}{\lambda}$$

существует и

$$g(t, s, \bar{u}(t, s)) - g(t, s, \bar{u}(t, s) - u(t, s)) \leq \frac{g(t, s, \bar{u}(t, s) + \lambda u(t, s)) - g(t, s, \bar{u}(t, s))}{\lambda} \leq g(t, s, \bar{u}(t, s) + u(t, s)) - g(t, s, \bar{u}(t, s))$$

при $0 < \lambda < 1$. Если $g : [0, T] \times [0, S] \times R^n \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклый нормальный интегрант и $\lambda_n \downarrow 0$, то

$$0 \leq f_n(t, s) = g(t, s, \bar{u}(t, s) + u(t, s)) - g(t, s, \bar{u}(t, s)) - \frac{g(t, s, \bar{u}(t, s) + \lambda_n u(t, s)) - g(t, s, \bar{u}(t, s))}{\lambda_n}$$

возрастающая последовательность измеримых неотрицательных функций и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t, s) = g(t, s, \bar{u}(t, s) + u(t, s)) - g(t, s, \bar{u}(t, s)) - g'(t, s, \bar{u}(t, s); u(t, s)).$$

Поэтому применяя теорему Леви (см. [16], с.134) о предельном переходе под знаком интеграла имеем

$$J'(\bar{u}; u) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{J(\bar{u} + \lambda u) - J(\bar{u})}{\lambda} = J'(\bar{u}; u) = \int_0^T \int_0^S g'(t, s, \bar{u}(t, s); u(t, s)) dt ds$$

при $u \in L_p^n([0, T] \times [0, S])$. Лемма доказана.

Справедливость леммы 4.3 следует также из леммы Фату (см. [17], с.97) и если интегрант $g: [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty} - L \times B$ измерим, то лемма 4.3 также верна.

Из леммы 4.3 следует, что $J'_g(\bar{u}; u) = \int_0^T \int_0^S g'(t, s, \bar{u}(t, s); u(t, s)) dt ds$ при $u(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Поэтому

$$cl_{A_p} J'_g(\bar{u}; \cdot) = cl \int_0^T \int_0^S g'(t, s, \bar{u}(t, s); \cdot) dt ds \text{ в } W_{p,1}^n[t_0, T] \text{ и } cl_{C_p} J'_g(\bar{u}; \cdot) = cl \int_0^T \int_0^S g'(t, s, \bar{u}(t, s); \cdot) dt ds \text{ в } C_{p,1}^n[t_0, T].$$

$$\text{Положим } Q_c = \{u \in C_p^n([0, T] \times [0, S]) : J'_g(\bar{u}; u) = \int_0^T \int_0^S g'(t, s, \bar{u}(t, s); u(t, s)) dt ds < +\infty\}.$$

Если $g: [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклый нормальный интегрант и

$$g'(t, s, \bar{u}(t, s); z) = \inf_{\lambda \downarrow 0} \frac{g(t, s, \bar{u}(t, s) + \lambda z) - g(t, s, \bar{u}(t, s))}{\lambda},$$

то из теоремы 5.4.4' [15] получим $(t, s) \rightarrow g'(t, s, \bar{u}(t, s); z)$ измеримо для любого $z \in \mathbb{R}^n$. А если $\text{int } Q_c \neq \emptyset$, то из предложения 4.1.4 [8, с.206] и из п. а) предложения 8.1.7 [8] следует, что $(t, s, x) \rightarrow g'(t, s, \bar{u}(t, s); x)$ измеримый интегрант. Поэтому $(t, s, z) \rightarrow g^{***}(t, s, \bar{u}(t, s); z)$ нормальный интегрант.

Лемма 4.4. Если $g: [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклый нормальный интегрант, существуют

$$a(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S]) \text{ и число } c, \text{ что } a(t, s) + c \|z\|^p \leq g(t, s, z), \text{ то функционал } J_g(u) = \int_0^T \int_0^S g(t, s, u(t, s)) dt ds$$

полу непрерывен снизу (пн.сн.) на $L_p^n([0, T] \times [0, S])$ ($C_p^n([0, T] \times [0, S])$) для любого $p, 1 \leq p < +\infty$. Если

в точке $\bar{u}(t, s) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ функция $g(t, s, \bar{u}(t, s) + z)$ суммируема в $[0, T] \times [0, S]$ для $z \in \mathbb{R}^n, \|z\| < r$, где $r > 0$, g выпуклый нормальный интегрант, то $g'(t, s, \bar{u}(t, s); \cdot)$ также нормальный интегрант и

$$J'_g(\bar{u}; u) = \int_0^T \int_0^S g'(t, s, \bar{u}(t, s); u(t, s)) dt \text{ при } u(t, s) \in A_p^n([0, T] \times [0, S]), \text{ функционал } u \rightarrow J'_g(\bar{u}; u) \text{ конечен и}$$

непрерывен на $A_p^n([0, T] \times [0, S])$ (конечен и непрерывен на $C_p^n([0, T] \times [0, S])$).

Доказательство. Положим $f(t, s, z) = g(t, s, z) - a(t, s) - c \|z\|^p$. Используя следствие 8.1.2 [9, с.238] получим,

$$\text{что } J_f(u) = \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s)) dt ds \text{ пн. сн. функционал из } L_p^n([0, T] \times [0, S]) \text{ в } \mathbb{R}_{+\infty}. \text{ Так как}$$

$$\int_0^T \int_0^S g(t, s, u(t, s)) dt ds = \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s)) dt ds + \int_0^T \int_0^S a(t, s) dt ds + c \int_0^T \int_0^S \|u(t, s)\|^p dt ds,$$

а функционал $\int_0^T \int_0^S a(t, s) dt ds + c \int_0^T \int_0^S \|z(t, s)\|^p dt ds$ непрерывен на $L_p^n([0, T] \times [0, S])$, то имеем, что $J_g(u)$ пн.сн.

на

$$L_p^n([0, T] \times [0, S]). \text{ Следовательно, } J_g(u) \text{ пн.сн. на } C^n([0, T] \times [0, S]) \text{ и } C_p^n([0, T] \times [0, S]).$$

Докажем вторую часть леммы 4.4. Если $g: [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклый интегрант, то

$$g'(t, s, \bar{u}(t, s); z) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{g(t, s, \bar{u}(t, s) + \lambda z) - g(t, s, \bar{u}(t, s))}{\lambda}$$

существует и $g(t, s, \bar{u}(t, s)) - g(t, s, \bar{u}(t, s) - z) \leq g'(t, s, \bar{u}(t, s); z) \leq g(t, s, \bar{u}(t, s) + z) - g(t, s, \bar{u}(t, s))$. Поэтому функция $(t, s, z) \rightarrow g'(t, s, \bar{u}(t, s); z)$ удовлетворяет условию Каратеодори, тогда по свойству нормальных интегралов (см. [9, с.233]) функция $g'(t, s, \bar{u}(t, s); z)$ также является нормальным интегралом. Так как

$$g(t, s, \bar{u}(t, s)) - g(t, s, \bar{u}(t, s) - u(t, s)) \leq \frac{g(t, s, \bar{u}(t, s) + \lambda u(t, s)) - g(t, s, \bar{u}(t, s))}{\lambda} \leq g(t, s, \bar{u}(t, s) + u(t, s)) - g(t, s, \bar{u}(t, s))$$

при $0 < \lambda < 1$, то применяя теорему Лебега о предельном переходе под знаком интеграла имеем

$$J'_g(\bar{u}; u) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{J(\bar{u} + \lambda u) - J(\bar{u})}{\lambda} = \int_0^T \int_0^S g'(t, s, \bar{u}(t, s); u(t, s)) dt ds \quad \text{при } u(t, s) \in A_p^n([0, T] \times [0, S]).$$
 По лемме 4.1

$J_g(u)$ непрерывен в точке $\bar{u}(t, s) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ ($\bar{u}(t, s) \in C_p^n([0, T] \times [0, S])$). Тогда по предложению 4.1.4 [8, с.206] $u \rightarrow J'_g(\bar{u}; u)$ конечен и непрерывен на $A_p^n([0, T] \times [0, S])$ (конечен и непрерывен на $C_p^n([0, T] \times [0, S])$). Лемма доказана.

Следствие 4.4. Если g выпуклый нормальный интеграл и в точке $\bar{u}(t, s) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ функция $g(t, s, \bar{u}(t, s) + z)$ суммируема в $[0, T] \times [0, S]$ для $z \in \mathbb{R}^n$, $\|z\| < r$, где $r > 0$, то для каждого $v^* \in \partial_{A_p} J_g(\bar{u})$ существует функционал $y^* \in \partial_{C_p} J_g(\bar{u})$ такой, что $v^*(u) = y^*(u)$ при $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$, где

$$y^*(u) = \int_0^T \int_0^S (u(t, s) | \omega(t, s)) dt ds, \quad \omega(t, s) \in \partial g(t, s, \bar{u}(t, s)) \text{ и } \omega \in L_1^n([0, T] \times [0, S]).$$

Лемма 4.5. Пусть g выпуклый нормальный интеграл, существуют функция $a(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S])$ и число c , что $a(t, s) + c\|z\|^p \leq g(t, s, z)$, найдутся функция $u_0(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ и число $\varepsilon > 0$ такие, что функция $g(t, s, u_0(t, s) + x)$ суммируема при $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| < \varepsilon$, $\bar{u}(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ и $u \rightarrow c|_{C_p} J'_g(\bar{u}; u)$ собственный функционал, то $\partial_{C_p} J_g(\bar{u}) = \partial_{A_p} J_g(\bar{u})$.

Доказательство. Из леммы 4.4 следует, что $J_g(u)$ выпуклый полунепрерывный снизу функционал и непрерывен в точке $u_0(\cdot) \in C_p^n([0, T] \times [0, S])$ и $\text{int } Q \neq \emptyset$, где $Q = \{u \in C_p^n([0, T] \times [0, S]) : J_g(u) < +\infty\}$. Тогда из следствия 1.2.5 [9] следует, что функционал $J_g(u)$ непрерывен в $\text{int } Q$. Если $u \in \text{int } Q$, то по теореме 1.6.3 [11, с.163] $(1 - \lambda)\bar{u} + \lambda u \in \text{int } Q$ при $\lambda \in (0, 1]$. Так как $J_g(\bar{u})$ конечен, то $J'_g(\bar{u}; \lambda(u - \bar{u})) \leq J_g(\bar{u} + \lambda(u - \bar{u})) - J_g(\bar{u}) < +\infty$ при $\lambda \in (0, 1]$. Тогда из предложения 4.1.4 [8, с.206] следует, что $J'_g(\bar{u}; \cdot)$ непрерывен в пространстве $C_p^n([0, T] \times [0, S])$ (в пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$) во всех точках конуса $K_{(\text{int } Q - \bar{u})}$ порожденного множеством $\text{int } Q - \bar{u}$, за исключением, возможно, начала координат. Так как $c|_{C_p} J'_g(\bar{u}; \cdot)$ собственный функционал, то из следствия 3.2.2 [8, с.188] имеем, что $c|_{C_p} J'_g(\bar{x}; \cdot) = (J'_g(\bar{x}; \cdot))^*$. Из леммы 4.1 следует, что $\text{int}(\text{dom } g'(t, s, \bar{u}(t, s); \cdot)) \neq \emptyset$ почти всех (t, s) , а из теоремы 5.4.4 [15, с.329] следует, что $(t, s) \rightarrow g'(t, s, \bar{u}(t, s); z)$ измеримая функция при $z \in \mathbb{R}^n$. Тогда из а) предложения 8.1.7 [8, с.344] следует, что $g'(t, s, \bar{u}(t, s); z)$ выпуклый измеримый интеграл и из теоремы 2[6] и теоремы 8.3.1 [8, с.357] имеем

$$c|_{A_p} J'_g(\bar{u}; \cdot) = c|_{C_p} J'_g(\bar{u}; \cdot) = \int_0^T \int_0^S g'^{**}(t, s, \bar{u}(t, s); \cdot) dt ds \text{ в } C_p^n([0, T] \times [0, S]).$$

Поэтому $\partial_{C_p} J'_g(\bar{u}; 0) = \partial_{A_p} J'_g(\bar{u}; 0)$, т.е. $\partial_{C_p} J_g(\bar{u}) = \partial_{A_p} J_g(\bar{u})$. Лемма доказана.

Лемма 4.6. Пусть g выпуклый нормальный интеграл, существуют функция $u_0(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ и $\varepsilon > 0$ такие, что функция $g(t, s, u_0(t, s) + z)$ суммируема при $z \in \mathbb{R}^n$, $\|z\| < \varepsilon$, где $\varepsilon > 0$, $\bar{u}(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ и $u \rightarrow c|_{C_p} J'_g(\bar{u}; u)$ собственный функционал, то $\partial_{C_p} J(\bar{u}) = \partial_{A_p} J(\bar{u})$.

Доказательство. По условию леммы 4.6 из теоремы 4[6] получим, что $J_g(x)$ корректно определенный полунепрерывный снизу выпуклый функционал из $C^n([0, T] \times [0, S])$ в $\mathbb{R}_{+\infty}$ и $J_g(x)$ конечен и непрерывен в каждой точке $x \in C^n([0, T] \times [0, S])$, для которой $\|x - u_0\|_{C^n} < \varepsilon$. Отсюда следует, что $J_g(u)$

корректно определенный полунепрерывный снизу выпуклый функционал из $C_p^n([0, T] \times [0, S])$ в $R_{+\infty}$ и $J_g(x)$ конечен и непрерывен в каждой точке $u \in C_p^n([0, T] \times [0, S])$, для которой $\|u - u_0\|_{C_p^n} < \varepsilon$.

Так как $cl_{C_p} J'_g(\bar{u}; \cdot)$ собственный функционал, то из следствия 3.2.2 [8, с.188] имеем, что $cl_{C_p} J'_g(\bar{x}; \cdot) = (J'_g(\bar{x}; \cdot))^*$. Из леммы 4.1 следует, что $\text{int}(\text{dom} g'(t, s, \bar{u}(t, s); \cdot)) \neq \emptyset$ почти всех (t, s) , а из теоремы 5.4.4 [15, с.329] следует, что $(t, s) \rightarrow g'(t, s, \bar{u}(t, s); z)$ измеримая функция при $z \in R^n$. Тогда из а) предложения 8.1.7 [8, с.344] следует, что $g'(t, s, \bar{u}(t, s); z)$ выпуклый измеримый интегрант и из теоремы 2[6] и теоремы 8.3.1[8, с. 357] следует, что

$$cl_{A_p} J'_g(\bar{u}; \cdot) = cl_{C_p} J'_g(\bar{u}; \cdot) = \int_{t_0}^T g'^{***}(t, s, \bar{u}(t, s); \cdot) dt ds \quad \text{в } C_p^n([0, T] \times [0, S]).$$

Поэтому $\partial_{C_p} J'(\bar{u}; 0) = \partial_{A_p} J'(\bar{u}; 0)$, т.е. $\partial_{C_p} J_g(\bar{u}) = \partial_{A_p} J_g(\bar{u})$. Лемма доказана

5. Субдифференциал терминального функционала в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$

Обозначим $W_{\infty,1}[t_0, T] = W_{\infty,1}^1[t_0, T]$, $\dot{W}_{\infty,1}[t_0, T] = \{y(\cdot) \in W_{\infty,1}[t_0, T], y(t_0) = y(T) = 0\}$.

Лемма 5.1. Пусть $q(\cdot) \in L_1[t_0, T]$, $a_1, a_2 \in R$ и $\sup_{\substack{x(\cdot) \in W_{\infty,1}[t_0, T] \\ x(t_0)=a_1, x(T)=a_2}} \int_{t_0}^T q(t) \dot{x}(t) dt < M$.

Тогда $q(\cdot)$ постоянный элемент в $L_1[t_0, T]$, т.е. $q(t) = \text{const}$.

Доказательство. Предположим, что $a_1 = a_2 = 0$, т.е. выполняется условие:

$$\sup_{\substack{x(\cdot) \in W_{\infty,1}[t_0, T] \\ x(t_0)=0, x(T)=0}} \int_{t_0}^T q(t) \dot{x}(t) dt < M.$$

Покажем, что $q(t) = \text{const}$. Ясно, что $C_0^\infty(t_0, T) \subset \dot{W}_{\infty,1}[t_0, T]$. Поэтому $\int_{t_0}^T q(t) \dot{x}(t) dt = 0$ при

$x(\cdot) \in C_0^\infty(t_0, T)$. Отсюда следует, что $\int_{t_0}^T q(t) \dot{x}(t) dt = -\int_{t_0}^T q_t(t) x(t) dt = 0$ при $x(\cdot) \in C_0^\infty(t_0, T)$. Тогда получим, что $q_t(t) = 0$ п.в. $t \in [t_0, T]$, где через $q_t(t)$ обозначена обобщенной производной функции $q(t)$. Отсюда имеем, что $q(t) = \text{const}$.

Если $x(\cdot) \in W_{\infty,1}[t_0, T]$, $x(t_0) = a_1$, $x(T) = a_2$, то ясно, что

$$y(t) = x(t) - \frac{t-t_0}{T-t_0}(a_2 - a_1) - a_1 \in \dot{W}_{\infty,1}[t_0, T].$$

Так как $x(t) = y(t) + \frac{t-t_0}{T-t_0}(a_2 - a_1) + a_1$, то

$$\int_{t_0}^T q(t) \dot{x}(t) dt = \int_{t_0}^T q(t) \dot{y}(t) dt + \frac{a_2 - a_1}{T - t_0} \int_{t_0}^T q(t) dt < M$$

при $y(\cdot) \in \dot{W}_{\infty,1}[t_0, T]$. Отсюда следует, что $q(t) = \text{const}$. Лемма доказана.

Лемма 5.2. Пусть для $\psi(\cdot) \in L_1([t_0, T] \times [s_0, S])$, $a_1, a_2, a_3, a_4 \in R$ и

$$\sup_{\substack{u(\cdot) \in A_\infty^1([t_0, T] \times [s_0, S]) \\ u(t_0, s_0) = a_1, u(T, s_0) = a_2, \\ u(t_0, S) = a_3, u(T, S) = a_4}} \int_{t_0}^T \int_{s_0}^S \psi(t, s) u_{ts}(t, s) dt ds < +\infty.$$

Тогда $\psi(\cdot)$ постоянный элемент в $L_1([t_0, T] \times [s_0, S])$, т.е. $\psi(t, s) = \text{const}$.

Доказательство. Предположим, что $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$, т.е. выполняется условие:

$$\sup_{\substack{u(\cdot) \in A_\infty^1([t_0, T] \times [s_0, S]) \\ u(t_0, s_0) = 0, u(T, s_0) = 0, \\ u(t_0, S) = 0, u(T, S) = 0}} \int_{t_0}^T \int_{s_0}^S \psi(t, s) u_{ts}(t, s) dt ds < +\infty.$$

Покажем, что $\psi(t, s) = \text{const}$. Ясно, что $C_0^\infty((t_0, T) \times (s_0, S))$ принадлежит в множество

$A_\infty^1([t_0, T] \times [s_0, S]) : u(t_0, s_0) = 0, u(T, s_0) = 0, u(t_0, S) = 0, u(T, S) = 0$. Поэтому $\int_{t_0}^T \int_{s_0}^S \psi(t, s) u_{ts}(t, s) dt ds = 0$ при

$u \in C_0^\infty((t_0, T) \times (s_0, S))$. Отсюда следует, что

$$\int_{t_0}^T \int_{s_0}^S \psi(t, s) u_{ts}(t, s) dt ds = \int_{t_0}^T \int_{s_0}^S \psi_{ts}(t, s) u(t, s) dt ds = 0$$

при $u \in C_0^\infty((t_0, T) \times (s_0, S))$. Применяя лемму дю Буа-Реймона (см. [18], с.91) имеем, что $\psi_{ts}(t, s) = 0$ при почти всех $(t, s) \in [t_0, T] \times [s_0, S]$. Поэтому $\psi(t, s) = \varphi(t) + \rho(s)$, где $\varphi(\cdot) \in L_1[t_0, T]$, $\rho(\cdot) \in L_1[s_0, S]$. Положив $u(t, s) = x(t)s$, где $x(\cdot) \in \dot{W}_{\infty,1}[t_0, T]$, имеем, что

$$\int_{t_0}^T \int_{s_0}^S (\varphi(t) + \rho(s)) \dot{x}(t) dt ds = 0$$

при $x(\cdot) \in \dot{W}_{\infty,1}[t_0, T]$. Отсюда следует, что

$$\int_{t_0}^T \int_{s_0}^S \varphi(t) \dot{x}(t) ds = (S - s_0) \int_{t_0}^T \varphi(t) \dot{x}(t) dt = 0.$$

Применяя лемму 5.1 имеем, что $\varphi(t) = \text{const}$.

Положив $u(t, s) = y(s)t$, где $y(\cdot) \in \dot{W}_{\infty,1}[s_0, S]$, аналогично имеем, что $\rho(t) = \text{const}$. Поэтому $\psi(t, s) = \varphi(t) + \rho(s) = \text{const}$.

Если

$$\bar{u} \in A_{\infty,0}^1([t_0, T] \times [s_0, S]) = \{u \in A_{\infty}^1([t_0, T] \times [s_0, S]) : u(t_0, s_0) = a_1, u(T, s_0) = a_2, u(t_0, S) = a_3, u(T, S) = a_4\},$$

то ясно, что $v(t, s) = u(t, s) - \bar{u}(t, s)$ при $u \in A_{\infty,0}^n([t_0, T] \times [s_0, S])$ принадлежит в множество $A_{\infty}^1([t_0, T] \times [s_0, S]) : u(t_0, s_0) = 0, u(T, s_0) = 0, u(t_0, S) = 0, u(T, S) = 0$. Тогда имеем, что

$$\int_{t_0}^T \int_{s_0}^S \psi(t, s) u_{ts}(t, s) dt ds = \int_{t_0}^T \int_{s_0}^S \psi(t, s) v_{ts}(t, s) dt ds + \int_{t_0}^T \int_{s_0}^S \psi(t, s) \bar{u}_{ts}(t, s) dt ds < +\infty$$

при $v \in A_{\infty}^1([t_0, T] \times [s_0, S]) : u(t_0, s_0) = 0, u(T, s_0) = 0, u(t_0, S) = 0, u(T, S) = 0$. Отсюда следует, что $\psi(t, s) = \text{const}$. Лемма доказана.

Пусть $t_0 = 0$ и $s_0 = 0$, $1 \leq p < +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Положим

$$A_{p,0}^n([0, T] \times [0, S]) = \{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S]) : u(0, 0) = a_1, u(T, 0) = a_2, u(0, S) = a_3, u(T, S) = a_4\}.$$

Лемма 5.3. Если $\varphi_1(\cdot) \in L_{p'}[0, T]$, $\varphi_2(\cdot) \in L_{p'}[0, S]$, $\varphi(\cdot) \in L_{p'}[0, T] \times [0, S]$ и

$$\sup \left\{ \int_0^T u_t(t, 0) \varphi_1(t) dt + \int_0^S u_s(0, s) \varphi_2(s) ds + \int_0^T \int_0^S u_{ts}(t, s) \varphi(t, s) dt ds : u \in A_{p,0}^1([0, T] \times [0, S]) \right\} < +\infty,$$

то $\varphi_1(t) = \text{const}$, $\varphi_2(s) = \text{const}$, $\varphi(t, s) = \text{const}$.

Доказательство. Так как

$$u(t, s) = u(0, 0) + \int_0^t x(\tau) d\tau + \int_0^s y(v) dv + \int_0^t \int_0^s z(\tau, v) d\tau dv,$$

то из равенства $u(0, 0) = a_1$, $u(T, 0) = a_2$ следует, что $a_2 = a_1 + \int_0^T x(\tau) d\tau$, из равенства

$$u(0, 0) = a_1, u(0, S) = a_3 \text{ следует, что } a_3 = a_1 + \int_0^S y(v) dv, \text{ из равенства } u(0, 0) = a_1, u(T, 0) = a_2, u(0, S) = a_3,$$

$$u(T, S) = a_4 \text{ следует, что } a_4 + a_1 - a_2 - a_3 = \int_0^T \int_0^S z(\tau, v) d\tau dv.$$

Положим

$$B_1 = \{x(\cdot) \in L_p[0, T] : \int_0^T x(\tau) d\tau = a_2 - a_1\}, \quad B_2 = \{y(\cdot) \in L_p[0, S] : \int_0^S y(v) dv = a_3 - a_1\},$$

$$B_3 = \{z(\cdot) \in L_p([0, T] \times [0, S]) : \int_0^T \int_0^S z(\tau, v) d\tau dv = a_4 + a_1 - a_2 - a_3\}.$$

Так как $u(t, s) = u(0, 0) + \int_0^t x(\tau) d\tau + \int_0^s y(v) dv + \int_0^t \int_0^s z(\tau, v) d\tau dv$, то по условию имеем

$$\sup_{\substack{x(\cdot) \in B_1, y(\cdot) \in B_2 \\ z(\cdot) \in B_3}} \left\{ \int_0^T x(\tau) \varphi_1(\tau) d\tau + \int_0^S y(\nu) \varphi_2(\nu) d\nu + \int_0^T \int_0^{TS} z(\tau, \nu) \varphi(\tau, \nu) d\tau d\nu \right\} < +\infty.$$

Поэтому $\sup_{x(\cdot) \in B_1} \int_0^T x(\tau) \varphi_1(\tau) d\tau < +\infty$, $\sup_{y(\cdot) \in B_2} \int_0^S y(\nu) \varphi_2(\nu) d\nu < +\infty$, $\sup_{z(\cdot) \in B_3} \int_0^T \int_0^{TS} z(\tau, \nu) \varphi(\tau, \nu) d\tau d\nu < +\infty$.

Так как

$$\begin{aligned} \{x(\cdot) : x(t) = \dot{z}(t), z(\cdot) \in W_{\infty,1}[t_0, T], z(t_0) = a_1, z(T) = a_2\} &\subset B_1, \\ \{\omega(\cdot) : \omega(t) = \dot{\eta}(t), \eta(\cdot) \in W_{\infty,1}[s_0, S], \eta(s_0) = a_1, \eta(S) = a_3\} &\subset B_2, \\ \{z(t, s) : z(t, s) = u_{t,s}(t, s), u(\cdot) \in A_{\infty,0}^1([0, T] \times [0, S])\} &\subset B_3, \end{aligned}$$

то из леммы 5.1 и 5.2 следует, что $\varphi_1(t) = \text{const}$, $\varphi_2(s) = \text{const}$, $\varphi(t, s) = \text{const}$. Лемма доказана.

Отметим, что лемма 5.3 другим способом доказана в ([2], с.66).

Положим $J_q(u) = q(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S))$.

Лемма 5.4. Если $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot))$ и $J_q^*(v^*) < +\infty$, то существует вектор $(d_1, d_2, d) \in \mathbb{R}^{3n}$ такой, что $a(t) = d_1 \in \mathbb{R}^n$, $b(t) = d_2 \in \mathbb{R}^n$, $v(t, s) = d \in \mathbb{R}^n$ и $J_q^*(v^*) = q^*(c - d_1 - d_2 + d, d_1 - d, d_2 - d, d)$.

Доказательство. Пусть $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^{4n}$ такой, что $q(a_1, a_2, a_3, a_4) < +\infty$. Положим

$$A_{p,0}^n([0, T] \times [0, S]) = \{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S]) : u(0,0) = a_1, u(T,0) = a_2, u(0,S) = a_3, u(T,S) = a_4\},$$

по определению сопряженной функции имеем

$$\begin{aligned} F_3^*(v^*) = & \sup_{u \in A_{p,0}^n([0, T] \times [0, S])} \left\{ (c|u(0,0)) + \int_0^T (a(t)|u_t(t,0)) dt + \int_0^S (b(s)|u_s(0,s)) ds + \int_0^T \int_0^{TS} (v(t,s)|u_{ts}(t,s)) dt ds - \right. \\ & \left. - q(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S)) \right\} \geq (c|a_1) - q(a_1, a_2, a_3, a_4) + \\ & + \sup_{u \in A_{p,0}^n([0, T] \times [0, S])} \left\{ \int_0^T (a(t)|u_t(t,0)) dt + \int_0^S (b(s)|u_s(0,s)) ds + \int_0^T \int_0^{TS} (v(t,s)|u_{ts}(t,s)) dt ds \right\}. \end{aligned}$$

Поэтому по лемме 5.3 существует вектор $(d_1, d_2, d) \in \mathbb{R}^{3n}$ такой, что $a(t) = d_1 \in \mathbb{R}^n$, $b(s) = d_2 \in \mathbb{R}^n$, $v(t, s) = d \in \mathbb{R}^n$. Тогда получим, что

$$\begin{aligned} J_q^*(v^*) = & \sup_{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])} \left\{ (c|u(0,0)) + \int_0^T (d_1|u_t(t,0)) dt + \int_0^S (d_2|u_s(0,s)) ds + \int_0^T \int_0^{TS} (d|u_{ts}(t,s)) dt ds - \right. \\ & \left. - q(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S)) \right\} = \sup_{u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])} \left\{ (c - d_1 - d_2 + d|u(0,0)) + (d_1 - d|u(T,0)) + \right. \\ & \left. + (d_2 - d|u(0,S)) + (d|u(T,S)) - q(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S)) \right\} = q^*(c - d_1 - d_2 + d, d_1 - d, d_2 - d, d). \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Следствие 5.1. Если q выпуклая функция и $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \partial J_q(\bar{u})$, то существует вектор $(d_1, d_2, d) \in \mathbb{R}^{3n}$ такой, что $a(t) = d_1 \in \mathbb{R}^n$, $b(t) = d_2 \in \mathbb{R}^n$, $v(t, s) = d \in \mathbb{R}^n$ и

$$(c - d_1 - d_2 + d, d_1 - d, d_2 - d, d) \in \partial q(\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S)).$$

6. О субдифференцируемости суммы интегральных функционалов в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$

Пусть $g : [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\psi_1 : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\psi_2 : [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ $L \times B$ -измеримые интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$.

Рассмотрим субдифференцируемость функционала

$$J_p(u) = \int_0^T \int_0^{TS} g(t, s, u(t, s)) dt ds + \int_0^T \psi_1(t, u(t, 0)) dt + \int_0^S \psi_2(s, u(0, s)) dt + q(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S))$$

в пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, где $1 \leq p < +\infty$.

Положим

$$F_0(u) = \int_0^T \int_0^{TS} g(t, s, u(t, s)) dt ds, \quad F_1(u) = \int_0^T \psi_1(t, u(t, 0)) dt, \quad F_2(u) = \int_0^S \psi_2(s, u(0, s)) dt, \quad F_3(u) = q(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S))$$

, $Q = \{u \in C_p^n([0, T] \times [0, S]) : F_0(u) < +\infty\}$, $Q_1 = \{x \in C_{p,1}^n[0, T] : F_1(x) < +\infty\}$, $Q_2 = \{y \in C_{p,1}^n[0, S] : F_2(y) < +\infty\}$

Теорема 6.1. Пусть $g : [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\psi_1 : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\psi_2 : [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклые нормальные интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая функция, существуют функция $u_0 \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ и число $r > 0$ такие, что функции $g(t, s, u_0(t, s) + y)$, $\psi_1(t, u_0(t, 0) + y)$, $\psi_2(s, u_0(0, s) + y)$ суммируемы при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| < r$ и $q(u_0(0, 0), u_0(T, 0), u_0(0, S), u_0(T, S))$ конечно, $\bar{u} \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Тогда $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \partial J_p(\bar{u})$ тогда и только тогда, когда существуют меры $\lambda \in \text{frm}([0, T] \times [0, S])^n$, $\mu \in \text{frm}[0, T]^n$, $\gamma \in \text{frm}[0, S]^n$ и $(\bar{c}, d_1, d_2, d) \in \mathbb{R}^{4n}$ такие, что

- 1) $v^*(u) = (\bar{c} - d_1 - d_2 + d|u(0, 0)| + (d_1 - d)|u(T, 0)| + (d_2 - d)|u(0, S)| + (d)|u(T, S)| + \int_0^T \int_0^S (u(t, s)|d\lambda_s) + \int_0^T (u(t, 0)|d\mu_s) + \int_0^S (u(0, s)|d\gamma_s)$ при $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$,
- 2) $\omega(t, s) \in \partial g(t, s, \bar{u}(t, s))$, 3) $\omega_1(t) \in \partial \psi_1(t, \bar{u}(t, 0))$, 4) $\omega_2(s) \in \partial \psi_2(s, \bar{u}(0, s))$,
- 5) $(\bar{c} - d_1 - d_2 + d, d_1 - d, d_2 - d, d) \in \partial q(\bar{u}(0, 0), \bar{u}(T, 0), \bar{u}(0, S), \bar{u}(T, S))$,
- 6) $\max_{u \in Q} \int_0^T \int_0^S (u(t, s)|d\lambda_s) = \int_0^T \int_0^S (\bar{u}(t, s)|d\lambda_s)$,
- 7) $\max_{x \in Q_1} \int_0^T (x(t)|d\mu_s) = \int_0^T (\bar{u}(t, 0)|d\mu_s)$,
- 8) $\max_{y \in Q_2} \int_0^S (y(s)|d\gamma_s) = \int_0^S (\bar{u}(0, s)|d\gamma_s)$,

где $\lambda(E) = \iint_E \omega(t, s) dt ds + \lambda_s(E)$, $\mu(E_1) = \int_{E_1} \omega_1(t) dt + \mu_s(E_1)$, $\gamma(E_2) = \int_{E_2} \omega_2(s) ds + \gamma_s(E_2)$ Лебеговское разложение λ, μ и v соответственно.

Доказательство. По условию функционалы $F_0(u) = \int_0^T \int_0^S g(t, s, u(t, s)) dt ds$, $F_1(u) = \int_0^T \psi_1(t, u(t, 0)) dt$ и $F_2(u) = \int_0^S \psi_2(s, u(0, s)) dt$ непрерывны в точке $u_0(\cdot)$ и число $F_3(u_0) = q(u_0(0, 0), u_0(T, 0), u_0(0, S), u_0(T, S))$ конечно. Тогда по теореме Моро –Рокафеллара (см. [8], с.59) получим, что

$$\partial_{A_p} J_p(\bar{u}) = \partial_{A_p} F_0(\bar{u}) + \partial_{A_p} F_1(\bar{u}) + \partial_{A_p} F_2(\bar{u}) + \partial_{A_p} F_3(\bar{u}).$$

Поэтому если $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \partial_{A_p} J_p(\bar{u})$, то существуют функционалы $v_i^* = (c_i, a_i(\cdot), b_i(\cdot), v_i(\cdot)) \in \partial_{A_p} F_i(\bar{u})$, где $i = 0, 1, 2, 3$, такие, что $v^* = v_0^* + v_1^* + v_2^* + v_3^*$. По условию имеем, что $\partial_{C_p} F_0(\bar{u}) = \partial_{A_p} F_0(\bar{u})$, $\partial_{C_{p,1}^n} F_1(\bar{u}) = \partial_{W_{p,1}^n} F_1(\bar{u})$ при $i = 1, 2$.

Так как g выпуклый нормальный интегрант на $[0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^n$ и $\text{int } Q \neq \emptyset$, то существует $y_\lambda^* \in \partial_{C_p^n} F_0(\bar{u})$ такой, что $v_0^*(u) = y_\lambda^*(u)$ при $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$, где $y_\lambda^*(u) = \int_0^T \int_0^S (u(t, s)|d\lambda_s) = \int_0^T \int_0^S (u(t, s)|\omega(t, s)) dt ds + \int_0^T \int_0^S (u(t, s)|d\lambda_s)$. Из следствия 4.3 следует, что $y_\lambda^* \in C_p^n([0, T] \times [0, S])^*$ принадлежит множеству $\partial_{C_p} F_0(\bar{u})$ в том только в том случае, когда $\omega(t, s) \in \partial g(t, \bar{u}(t, s))$ и $\delta_Q^*(z_\lambda^*) = \int_0^T \int_0^S (\bar{u}(t, s)|d\lambda_s)$.

Если $v_1^* = (c_1, a_1(\cdot), b_1(\cdot), v_1(\cdot)) \in \partial_{A_p} F_1(\bar{u})$, то по предложению 1.5.1[9, с.30] $F_1(\bar{u}) + F_1^*(v_1^*) = v_1^*(\bar{u})$. Так как $F_1^*(v_1^*) < +\infty$, то из леммы 3.1 следует, что $b_1(s) = 0$, $v_1(t, s) = 0$. По условию ψ_1 выпуклый нормальный интегрант на $[0, T] \times \mathbb{R}^n$ и $\text{int } Q_1 \neq \emptyset$, поэтому существует $z_\mu^* \in \partial_{C_{p,1}^n} F_1(\bar{u})$, где $\mu \in \text{frm}[0, T]^n$, такой, что $v_1^*(u) = z_\mu^*(u)$ при $u \in C_{p,1}^n[0, T]$. Отсюда следует, что

$v_1^*(u) = \int_0^T (u(t,0)|d\mu) = \int_0^T (u(t,0)|\omega_1(t))dt + \int_0^T (u(t,0)|d\mu_s)$. Из следствия 3.1 следует, что $z_\mu^* \in C_{p,1}^n[0, T]^*$, принадлежит множеству $\partial_{C_p} F_1(\bar{u})$ в том только в том случае, когда $\omega_1(t) \in \partial\psi_1(t, \bar{u}(t,0))$ и $\delta_{Q_1}^*(z_{\mu_s}^*) = \int_0^T \bar{u}(t,0)d\mu_s$.

Аналогично получим, что $v_2^* = (c_2, a_2(\cdot), b_2(\cdot), v_2(\cdot)) \in \partial_{A_p} F_2(\bar{u})$ тогда и только тогда, когда $a_2(t) = 0$, $v_2(t,s) = 0$ и существует мера $\gamma \in \text{frm}[0, S]^n$, где $\gamma(E_2) = \int_{E_2} \omega(s)ds + \gamma_s(E_2)$ при $E_2 \subset [0, S]^n$, такая, что

$$v_2^*(u) = \int_0^S (u(0,s)|d\gamma) \text{ при } u \in C_{p,1}^n[0, S] \text{ и } \omega_2(s) \in \partial\psi_2(s, \bar{u}(0,s)), \max_{y \in Q_2} \int_0^S (y(s)|d\gamma_s) = \int_0^S (\bar{u}(0,s)|d\gamma_s).$$

Из следствия 5.1 следует, что если $v_3^* = (c_3, a_3(\cdot), b_3(\cdot), v_3(\cdot)) \in F_3(\bar{u})$, то $a_3(t) = d_1 \in \mathbb{R}^n$, $b_3(t) = d_2 \in \mathbb{R}^n$, $v_3(t,s) = d \in \mathbb{R}^n$ и $(c_3 - d_1 - d_2 + d, d_1 - d, d_2 - d, d) \in \partial q(\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S))$.

Получим, что

$$v^*(u) = (c_3 - d_1 - d_2 + d|u(0,0)) + (d_1 - d|u(T,0)) + (d_2 - d|u(0,S)) + (d|u(T,S)) + \\ + \int_0^{TS} \int_0^S (u(t,s)|d\lambda) + \int_0^T (u(t,0)|d\mu) + \int_0^S (u(0,s)|d\gamma)$$

при $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Положим $c_3 = \bar{c}$. Теорема доказана.

Теорема 6.2. Пусть $g : [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\psi_1 : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\psi_2 : [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклые нормальные интегранты, $q : \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклая функция, существует число $r > 0$ такое, что функции $g(t, s, \bar{u}(t, s) + y)$, $\psi_1(t, \bar{u}(t, 0) + y)$, $\psi_2(s, \bar{u}(0, s) + y)$ суммируемы при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| < r$ и число $q(\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S))$ конечно. Тогда $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \partial J_p(\bar{u})$ тогда и только тогда, когда $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $a(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $b(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(T, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ такие, что

- 2) $v_{ts}(t, s) \in \partial g(t, s, \bar{u}(t, s))$,
- 3) $v_t(t, 0) - \dot{a}(t) \in \partial\psi_1(t, \bar{u}(t, 0))$,
- 4) $v_s(0, s) - \dot{b}(s) \in \partial\psi_2(s, \bar{u}(0, s))$,
- 5) $(c - a(0) - b(0) + v(0,0), a(T) - v(T,0), b(S) - v(0,S), v(T,S)) \in \partial q(\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S))$.

Доказательство. По условию функционалы $F_0(u) = \int_0^{TS} \int_0^S g(t, s, u(t, s))dtds$, $F_1(u) = \int_0^T \psi_1(t, u(t, 0))dt$ и

$F_2(u) = \int_0^S \psi_2(s, u(0, s))dt$ непрерывны в точке $\bar{u}(\cdot)$ и число $F_3(\bar{u}) = q(\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S))$ конечно.

Тогда по теореме Моро-Рокафеллара (см. [8, с.59]) получим, что

$$\partial_{A_p} J_p(\bar{u}) = \partial_{A_p} F_0(\bar{u}) + \partial_{A_p} F_1(\bar{u}) + \partial_{A_p} F_2(\bar{u}) + \partial_{A_p} F_3(\bar{u}).$$

Поэтому если $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \partial_{A_p} J_p(\bar{u})$, то существуют функционалы $v_i^* = (c_i, a_i(\cdot), b_i(\cdot), v_i(\cdot)) \in \partial_{A_p} F_i(\bar{u})$, где $i = 0, 1, 2, 3$, такие, что $v^* = v_0^* + v_1^* + v_2^* + v_3^*$.

Из следствия 4.4 следует, что $v_0^* = (c_0, a_0(\cdot), b_0(\cdot), v_0(\cdot)) \in \partial_{A_p} F_0(\bar{u})$ тогда и только тогда, когда существует функционал $z_0^* \in C_p^n([0, T] \times [0, S])^*$, что $z_0^* \in \partial_{C_p} F_0(\bar{u})$ и $v_0^*(u) = z_0^*(u)$ при $u \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$.

По следствию

4.4 $z_0^*(u) = \int_0^{TS} \int_0^S (u(t, s)|\omega(t, s))dtds$, где $\omega(t, s) \in \partial g(t, s, \bar{u}(t, s))$, $\omega \in L_1^n([0, T] \times [0, S])$. Ясно, что

$$\int_0^{TS} \int_0^S (u(t, s)|\omega(t, s))dtds = \int_0^{TS} \int_0^S (u(t, s)|d(\int_0^s \omega(t, v)dv - \int_0^s \omega(t, v)dv))dt = \int_0^T (u(t, 0)|\int_0^S \omega(t, v)dv)dt - \\ - \int_0^{TS} \int_0^S (u_s(t, s)|(\int_0^s \omega(t, v)dv - \int_0^s \omega(t, v)dv))dtds = - \int_0^{TS} \int_0^S (u_s(t, s)|d(\int_0^{ts} \omega(\tau, v)d\tau dv - \int_0^{ts} \omega(\tau, v)d\tau dv - \int_0^{ts} \omega(\tau, v)d\tau dv + \\ + \int_0^{TS} \int_0^S \omega(\tau, v)d\tau dv))ds + \int_0^T (u(t, 0)|\int_0^S \omega(t, v)d\tau dv - \int_0^{TS} \int_0^S \omega(\tau, v)d\tau dv) = (u(0, 0)|\int_0^{TS} \int_0^S \omega(\tau, v)d\tau dv) +$$

$$\begin{aligned}
& + \int_0^T (u_t(t,0)) \left| \int_0^{TS} \omega(t,v) d\tau dv - \int_0^t \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv \right| dt + \int_0^S (u_s(0,s)) \left| \int_0^{TS} \omega(t,v) d\tau dv - \int_0^{Ts} \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv \right| ds + \\
& + \int_0^{TS} (u_{ts}(t,s)) \left| \left(\int_0^t \int_0^s \omega(\tau,v) d\tau dv - \int_0^t \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv - \int_0^{Ts} \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv + \int_0^t \int_0^s \omega(\tau,v) d\tau dv \right) \right| dt ds.
\end{aligned}$$

Отсюда и из равенства $v_0^*(u) = z_0^*(u)$ следует, что $c_0 = \int_0^{TS} \omega(\tau,v) d\tau dv$,

$$a_0(t) = \int_0^{TS} \omega(t,v) d\tau dv - \int_0^t \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv, \quad b_0(s) = \int_0^{TS} \omega(t,v) d\tau dv - \int_0^{Ts} \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv,$$

$$v_0(t,s) = \int_0^t \int_0^s \omega(\tau,v) d\tau dv - \int_0^t \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv - \int_0^{Ts} \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv + \int_0^t \int_0^s \omega(\tau,v) d\tau dv.$$

Из следствия 5.1 следует, что если $v_3^* = (c_3, a_3(\cdot), b_3(\cdot), v_3(\cdot)) \in \partial F_3(\bar{u})$, то $a_3(t) = d_1 \in \mathbb{R}^n$, $b_3(t) = d_2 \in \mathbb{R}^n$, $v_3(t,s) = d \in \mathbb{R}^n$ и $(c_3 - d_1 - d_2 + d, d_1 - d, d_2 - d, d) \in \partial q(\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S))$.

Аналогично лемме 3.1 получим, что $v_1^* = (c_1, a_1(\cdot), 0, 0)$, $v_2^* = (c_2, 0, b_2(\cdot), 0)$. Кроме того, по следствию 3.1 существуют $\omega_1(t) \in \partial \psi_1(t, \bar{u}(t,0))$ и $\omega_2(s) \in \partial \psi_1(s, \bar{u}(0,s))$ такие, что

$$\begin{aligned}
(u(0,0)|c_1) + \int_0^T (u_t(t,0)) a_1(t) dt &= \int_0^T (u(t,0)) \omega_1(t) dt, \\
(u(0,0)|c_2) + \int_0^S (u_s(0,s)) b_2(s) ds &= \int_0^S (u(0,s)) \omega_2(s) ds.
\end{aligned}$$

Так как

$$\begin{aligned}
& \int_0^T (u(t,0)) \omega_1(t) dt = \int_0^T (u(t,0)) d \left(\int_0^t \omega_1(\tau) d\tau - \int_0^t \omega_1(\tau) d\tau \right) = \\
& = (u(0,0)) \int_0^T \omega_1(\tau) d\tau + \int_0^T (u_t(\tau,0)) \left(\int_0^t \omega_1(\tau) d\tau - \int_0^t \omega_1(\tau) d\tau \right) dt, \\
& \int_0^S (u(0,s)) \omega_2(s) ds = \int_0^S (u(0,s)) d \left(\int_0^s \omega_2(v) dv - \int_0^s \omega_2(v) dv \right) = \\
& = (u(0,0)) \int_0^S \omega_2(v) dv + \int_0^S (u_s(0,s)) \left(\int_0^s \omega_2(v) dv - \int_0^s \omega_2(v) dv \right) ds,
\end{aligned}$$

то получим

$$c_1 = \int_0^T \omega_1(\tau) d\tau, \quad a_1(t) = \int_0^T \omega_1(\tau) d\tau - \int_0^t \omega_1(\tau) d\tau, \quad c_2 = \int_0^S \omega_2(v) dv, \quad b_2(s) = \int_0^S \omega_2(v) dv - \int_0^s \omega_2(v) dv.$$

Таким образом получим, что

$$\begin{aligned}
c &= \int_0^{TS} \omega(\tau,v) d\tau dv + \int_0^T \omega_1(\tau) d\tau + \int_0^S \omega_2(v) dv + c_3, \\
a(t) &= \int_0^{TS} \omega(\tau,v) d\tau dv - \int_0^t \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv + \int_0^T \omega_1(\tau) d\tau - \int_0^t \omega_1(\tau) d\tau + d_1, \\
b(s) &= \int_0^{TS} \omega(\tau,v) d\tau dv - \int_0^{Ts} \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv + \int_0^S \omega_2(v) dv - \int_0^s \omega_2(v) dv + d_2, \\
v(t,s) &= \int_0^t \int_0^s \omega(\tau,v) d\tau dv - \int_0^t \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv - \int_0^{Ts} \int_0^S \omega(\tau,v) d\tau dv + \int_0^t \int_0^s \omega(\tau,v) d\tau dv + d.
\end{aligned}$$

Поэтому $v_{ts}(t,s) = \omega(t,s)$, $\dot{a}(t) = -\int_0^S \omega(t,v) dv - \omega_1(t)$, $\dot{b}(s) = -\int_0^T \omega(\tau,s) d\tau - \omega_2(s)$, $a(T) = d_1$, $b(S) = d_2$,

$$a(0) = \int_0^{TS} \omega(t,v) d\tau dv + \int_0^T \omega_1(\tau) d\tau + d_1, \quad b(0) = \int_0^{TS} \omega(t,v) d\tau dv + \int_0^S \omega_2(v) dv + d_2, \quad v(T,s) = v(t,S) = d,$$

$$v(0,0) = \int_0^{TS} \omega(\tau,v) d\tau dv + d,$$

$$c_3 = c - a(0) - b(0) + v(0,0) + d_1 + d_2 - d,$$

$$\omega_1(\tau) = -\dot{a}(\tau) - \int_0^S \omega(\tau,v) dv = -\dot{a}(\tau) + v_\tau(\tau,0),$$

$$\omega_2(s) = -\dot{b}(s) - \int_0^T \omega(\tau, s) d\tau = -\dot{b}(s) + v_s(0, s).$$

Таким образом, получим, что $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \partial J_p(\bar{u})$ тогда и только тогда, когда $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $a(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $b(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(T, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ такие, что $v_{ts}(t, s) \in \partial g(t, s, \bar{u}(t, s))$, $v_t(t, 0) - \dot{a}(t) \in \partial \psi_1(t, \bar{u}(t, 0))$, $v_s(0, s) - \dot{b}(s) \in \partial \psi_2(s, \bar{u}(0, s))$, $(c - a(0) - b(0) + v(0, 0), a(T) - v(T, 0), b(S) - v(0, S), v(T, S)) \in \partial q(\bar{u}(0, 0), \bar{u}(T, 0), \bar{u}(0, S), \bar{u}(T, S))$. Теорема доказана.

Из теоремы 6.2 можно получить ряд следствий. Для простоты упомянем только один из этих следствий.

Следствие 6.1. Пусть $g: [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ выпуклый нормальный интегрант, существует число $r > 0$ такое, что функция $g(t, s, \bar{u}(t, s) + y)$ суммируема при $y \in \mathbb{R}^n$, $\|y\| < r$. Тогда $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \partial F_0(\bar{u})$ тогда и только тогда, когда $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $a(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $b(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(T, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ такие, что

- 2) $v_{ts}(t, s) \in \partial g(t, s, \bar{u}(t, s))$,
- 3) $v_t(t, 0) - \dot{a}(t) = 0$,
- 4) $v_s(0, s) - \dot{b}(s) = 0$,
- 5) $c - a(0) - b(0) + v(0, 0) = 0$, $a(T) - v(T, 0) = 0$, $b(S) - v(0, S) = 0$, $v(T, S) = 0$.

7. О субдифференциале невыпуклого функционала

Пусть $f: [0, T] \times [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_1: [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$, $\varphi_2: [0, S] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ $L \times B$ -измеримые интегранты, $q: \mathbb{R}^{4n} \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$.

Рассмотрим субдифференцируемость невыпуклого функционала

$$I_p(u) = \int_0^T \int_0^S f(t, s, u(t, s)) dt ds + \int_0^T \varphi_1(t, u(t, 0)) dt + \int_0^S \varphi_2(s, u(0, s)) ds + q(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S))$$

в пространстве $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, где $1 \leq p < +\infty$.

Лемма 7.1. Если функции $(t, s) \rightarrow f(t, s, z)$, $t \rightarrow \varphi_1(t, u_1)$, $s \rightarrow \varphi_2(s, u_2)$ измеримы, существуют функции $k(\cdot) \in L_1([0, T] \times [0, S])$, $k_1(\cdot) \in L_1[0, T]$, $k_2(\cdot) \in L_1[0, S]$, где $k(t, s) \geq 0$, $k_1(t) \geq 0$, $k_2(s) \geq 0$, числа $\lambda > 0$ и $\alpha > 0$

такие, что

$$\|f(t, s, v) - f(t, s, w)\| \leq k(t, s) \|v - w\| \quad \text{при} \quad \|v - \bar{u}(t, s)\| \leq \alpha, \quad \|w - \bar{u}(t, s)\| \leq \alpha,$$

$$\|\varphi_1(t, x) - \varphi_1(t, x_1)\| \leq k_1(t) \|x - x_1\| \quad \text{при} \quad \|x - \bar{u}(t, 0)\| \leq \alpha, \quad \|x_1 - \bar{u}(t, 0)\| \leq \alpha,$$

$$\|\varphi_2(t, \tilde{x}) - \varphi_2(t, \tilde{x}_1)\| \leq k_2(s) \|\tilde{x} - \tilde{x}_1\| \quad \text{при} \quad \|\tilde{x} - \bar{u}(0, s)\| \leq \alpha, \quad \|\tilde{x}_1 - \bar{u}(0, s)\| \leq \alpha,$$

$$\|q(u_1, u_2, u_3, u_4) - q(z_1, z_2, z_3, z_4)\| \leq \lambda (\|u_1 - z_1\| + \|u_2 - z_2\| + \|u_3 - z_3\| + \|u_4 - z_4\|)$$

при $\|u_1 - \bar{u}(0, 0)\| \leq \alpha$, $\|z_1 - \bar{u}(0, 0)\| \leq \alpha$, $\|u_2 - \bar{u}(T, 0)\| \leq \alpha$, $\|z_2 - \bar{u}(T, 0)\| \leq \alpha$, $\|u_3 - \bar{u}(0, S)\| \leq \alpha$,

$$\|z_3 - \bar{u}(0, S)\| \leq \alpha,$$

$\|u_4 - \bar{u}(T, S)\| \leq \alpha$, $\|z_4 - \bar{u}(T, S)\| \leq \alpha$ и $I_p(\bar{u})$ конечен, то функционал $I_p(u)$ удовлетворяет условию

Липшица в окрестности точки $\bar{u}(\cdot)$ в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$.

Доказательство. Положим $D = \{u(\cdot) \in C_p^n([0, T] \times [0, S]): \|u(\cdot) - \bar{u}(\cdot)\|_{C_p} \leq \alpha\}$. Пусть $u(\cdot), \tilde{u}(\cdot) \in D$. Так

как $\max_{t \in [0, T] \times [0, S]} \|u(t, s) - \tilde{u}(t, s)\| \leq \bar{k}(T, S) \|u(\cdot) - \tilde{u}(\cdot)\|_{A_p}$, то имеем

$$\begin{aligned} |I_p(u(\cdot)) - I_p(\tilde{u}(\cdot))| &\leq \int_0^T \int_0^S k(t, s) \|u(t, s) - \tilde{u}(t, s)\| dt ds + \int_0^T k_1(t) \|u(t, 0) - \tilde{u}(t, 0)\| dt + \int_0^S k_2(s) \|u(0, s) - \tilde{u}(0, s)\| ds + \\ &+ \lambda (\|u(0, 0) - \tilde{u}(0, 0)\| + \|u(T, 0) - \tilde{u}(T, 0)\| + \|u(0, S) - \tilde{u}(0, S)\| + \|u(T, S) - \tilde{u}(T, S)\|) \leq \\ &\leq \max_{(t, s) \in [0, T] \times [0, S]} \|u(t, s) - \tilde{u}(t, s)\| \int_0^T \int_0^S k(t, s) dt ds + \max_{t \in [0, T]} \|u(t, 0) - \tilde{u}(t, 0)\| \int_0^T k_1(t) dt + \max_{s \in [0, S]} \|u(0, s) - \tilde{u}(0, s)\| \int_0^S k_2(s) ds + \\ &+ \lambda (\|u(0, 0) - \tilde{u}(0, 0)\| + \|u(T, 0) - \tilde{u}(T, 0)\| + \|u(0, S) - \tilde{u}(0, S)\| + \|u(T, S) - \tilde{u}(T, S)\|) \leq \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \left(\int_0^T \int_0^S k(t,s) dt ds + \int_0^T k_1(t) dt + \int_0^S k_2(s) ds + 4\lambda \right) \max_{(t,s) \in [0,T] \times [0,S]} \|u(t,s) - \tilde{u}(t,s)\| \leq \\ &\leq \bar{k}(T,S) \left(\int_0^T \int_0^S k(t,s) dt ds + \int_0^T k_1(t) dt + \int_0^S k_2(s) ds + 4\lambda \right) \|u(\cdot) - \tilde{u}(\cdot)\|_{A_p} \end{aligned}$$

при $u(\cdot), \tilde{u}(\cdot) \in D$. Лемма доказана.

Пусть X банахово пространство, $g : X \rightarrow R_{+\infty}$, $x_0 \in \text{dom } g$. Если g липшицева функция вблизи x_0 , то положим (см. [19, с.32])

$$g^{[1]}(x_0; x) = \limsup_{y \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{g(y + \lambda x) - g(y)}{\lambda}, \quad \partial_C g(x_0) = \{x^* \in X^* : g^{[1]}(x_0; x) \geq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\}.$$

Теорема 7.1. Если выполняются условия леммы 7.1 и $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \partial_C I_p(\bar{u})$, то $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $a(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $b(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(T, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ и такие, что $v_{ts}(t, s) \in \partial_C f(t, s, \bar{u}(t, s))$, $v_t(t, 0) - \dot{a}(t) \in \partial_C \varphi_1(t, \bar{u}(t, 0))$, $v_s(0, s) - \dot{b}(s) \in \partial_C \varphi_2(s, \bar{u}(0, s))$, $(c - a(0) - b(0) + v(0, 0), a(T) - v(T, 0), b(S) - v(0, S), v(T, S)) \in \partial_C q(\bar{u}(0, 0), \bar{u}(T, 0), \bar{u}(0, S), \bar{u}(T, S))$.

Доказательство. По условию $I_p(\bar{u})$ конечен. По лемме 7.1 функционал $I_p(u)$ удовлетворяет условию Липшица в окрестности точки $\bar{u}(\cdot)$ в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Поэтому $u \rightarrow I_p^{[1]}(\bar{u}; u)$ сублинейная функция в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$. Если u_n сходится к $\bar{u}(\cdot)$ в $A_p^n([0, T] \times [0, S])$, то u_n сходится к $\bar{u}(\cdot)$ в $C_p^n([0, T] \times [0, S])$.

Пусть $(u_m(t, s))_{m \in N}$ сходится к $\bar{u}(t, s)$, где $u_m(\cdot) \in A_p^n([0, T] \times [0, S])$ и $\lambda_m \downarrow 0$. Ясно, что

$$\begin{aligned} &\limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{I_p(u_m + \lambda_m u) - I_p(u_m)}{\lambda_m} \leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \int_0^T \int_0^S \frac{1}{\lambda_m} (f(t, s, u_m(t, s) + \lambda_m u(t, s)) - f(t, s, u_m(t, s))) dt ds + \\ &+ \limsup_{m \rightarrow \infty} \int_0^T \frac{1}{\lambda_m} (\varphi_1(t, u_m(t, 0) + \lambda u(t, 0)) - \varphi_1(t, u_m(t, 0))) dt + \limsup_{m \rightarrow \infty} \int_0^S \frac{1}{\lambda_m} (\varphi_2(s, u_m(0, s) + \lambda u(0, s)) - \varphi_2(s, u_m(0, s))) ds + \\ &+ \limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda_m} (q((u_m(0, 0), u_m(T, 0), u_m(0, S), u_m(T, S)) + \lambda(u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S))) - \\ &- q(u_m(0, 0), u_m(T, 0), u_m(0, S), u_m(T, S))). \end{aligned}$$

Так как

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\lambda_m} (f(t, s, u_m(t, s) + \lambda_m u(t, s)) - f(t, s, u_m(t, s))) - k(t, s) \|u(t, s)\| \leq 0, \\ &\frac{1}{\lambda_m} (\varphi_1(t, u_m(t, 0) + \lambda u(t, 0)) - \varphi_1(t, u_m(t, 0))) - k_1(t) \|u(t, 0)\| \leq 0, \\ &\frac{1}{\lambda_m} (\varphi_2(s, u_m(0, s) + \lambda u(0, s)) - \varphi_2(s, u_m(0, s))) - k_2(s) \|u(0, s)\| \leq 0, \end{aligned}$$

то по теореме Фату (см. [17, с.97]) имеем, что

$$\begin{aligned} I_p^{[1]}(\bar{u}; u) &= \limsup_{\substack{v \rightarrow \bar{u} \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{I_p(y + \lambda u) - I_p(y)}{\lambda} \leq \limsup_{\substack{v \rightarrow \bar{u} \\ \lambda \downarrow 0}} \int_0^T \int_0^S \frac{1}{\lambda} [f(t, s, v(t, s) + \lambda u(t, s)) - f(t, s, v(t, s))] dt ds + \\ &+ \limsup_{\substack{v \rightarrow \bar{u} \\ \lambda \downarrow 0}} \int_0^T \frac{1}{\lambda} [\varphi_1(t, v(t, 0) + \lambda u(t, 0)) - \varphi_1(t, v(t, 0))] dt + \limsup_{\substack{v \rightarrow \bar{u} \\ \lambda \downarrow 0}} \int_0^S \frac{1}{\lambda} [\varphi_2(s, v(0, s) + \lambda u(0, s)) - \varphi_2(s, v(0, s))] ds + \\ &+ \limsup_{\substack{v \rightarrow \bar{u} \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{1}{\lambda} [q((v(0, 0), v(T, 0), v(0, S), v(T, S)) + \lambda u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)) - \\ &- q(v(0, 0), v(T, 0), v(0, S), v(T, S))) \leq \int_0^T \int_0^S \limsup_{\substack{v(t,s) \rightarrow \bar{u}(t,s) \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{1}{\lambda} [f(t, s, v(t, s) + \lambda u(t, s)) - f(t, s, v(t, s))] dt ds + \\ &+ \int_0^T \limsup_{\substack{v(t,0) \rightarrow \bar{u}(t,0) \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{1}{\lambda} [\varphi_1(t, v(t, 0) + \lambda u(t, 0)) - \varphi_1(t, v(t, 0))] dt + \\ &+ \int_0^S \limsup_{\substack{v(0,s) \rightarrow \bar{u}(0,s) \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{1}{\lambda} [\varphi_2(s, v(0, s) + \lambda u(0, s)) - \varphi_2(s, v(0, s))] ds + \\ &+ \limsup_{\substack{v(0,0), v(T,0), v(0,S), v(T,S) \rightarrow \bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S) \\ \lambda \downarrow 0}} \frac{1}{\lambda} [q(v(0, 0), v(T, 0), v(0, S), v(T, S)) + \lambda u(0, 0), u(T, 0), u(0, S), u(T, S)) - \\ &- q(\bar{u}(0, 0), \bar{u}(T, 0), \bar{u}(0, S), \bar{u}(T, S))] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \lambda(u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S)) - q(v(0,0), v(T,0), v(0,S), v(T,S))] \leq \int_0^T \int_0^S f^{[1]}(t, s, \bar{u}(t, s); u(t, s)) dt ds + \\
& + \int_0^T \varphi_1^{[1]}(t, \bar{u}(t, 0); u(t, 0)) dt + \int_0^S \varphi_2^{[1]}(s, \bar{u}(0, s); u(0, s)) ds + \\
& + q^{[1]}((\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S)); (u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S))).
\end{aligned}$$

Обозначим

$$\begin{aligned}
G(u) = & \int_0^T \int_0^S f^{[1]}(t, s, \bar{u}(t, s); u(t, s)) dt ds + \int_0^T \varphi_1^{[1]}(t, \bar{u}(t, 0); u(t, 0)) dt + \int_0^S \varphi_2^{[1]}(s, \bar{u}(0, s); u(0, s)) ds + \\
& + q^{[1]}((\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S)); (u(0,0), u(T,0), u(0,S), u(T,S))).
\end{aligned}$$

Так как $|f^{[1]}(t, s, \bar{u}(t, s); v)| \leq k(t, s)\|v\|$ при $v \in \mathbb{R}^n$, $|\varphi_1^{[1]}(t, \bar{u}(t, 0); x)| \leq k_1(t)\|x\|$ при $x \in \mathbb{R}^n$, $|\varphi_2^{[1]}(s, \bar{u}(0, s); y)| \leq k_2(s)\|y\|$ при $y \in \mathbb{R}^n$ и $|q^{[1]}((\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S)); (w, w_1, w_2, w_3))| \leq \lambda(\|w\| + \|w_1\| + \|w_2\| + \|w_3\|)$ при $(w, w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^{4n}$, то для $G(u)$ выполняются условия теоремы 6.2. Кроме того если $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \partial_C I_p(\bar{u})$, то $v^* = (c, a(\cdot), b(\cdot), v(\cdot)) \in \partial G(0)$. Тогда существуют $v(\cdot) \in A_1^n([0, T] \times [0, S])$, $a(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, T]$, $b(\cdot) \in W_{1,1}^n[0, S]$ и $v(T, s) = v(t, S) = \text{const}$ при $t \in [0, T]$, $s \in [0, S]$ такие, что $v_{ts}(t, s) \in \partial_C f(t, s, \bar{u}(t, s))$, $v_t(t, 0) - \dot{a}(t) \in \partial_C \varphi_1(t, \bar{u}(t, 0))$, $v_s(0, s) - \dot{b}(s) \in \partial_C \varphi_2(s, \bar{u}(0, s))$, $(c - a(0) - b(0) + v(0,0), a(T) - v(T,0), b(S) - v(0,S), v(T,S)) \in \partial_C q(\bar{u}(0,0), \bar{u}(T,0), \bar{u}(0,S), \bar{u}(T,S))$. Теорема доказана.

Литература

1. Садыгов М.А. Об экстремальные задачи для двумерных дифференциальных включений. // Изв. АН Азербайджана, 1995, №1-3, с.71-81.
2. Садыгов М.А. Негладкий анализ и его приложения к экстремальной задаче для включения типа Гурса-Дарбу. - Баку, Элм, 1999.-135 с.
3. Садыгов М.А. Экстремальные задачи для негладких систем. Баку, 1996.-148 с.
4. Садыгов М.А. Исследование негладких оптимизационных задач.-Баку, Элм, 2002.-125 с.
5. Садыгов М.А. Субдифференциал высшего порядка и оптимизация.- Deutschland, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.- 359 p.
6. Рокафеллар Р.Т. Интегралы, являющиеся выпуклыми функционалами, II. В кн. Математическая экономика. -М.: Мир, 1974.-246 с.
7. Иоффе А.Д., Левин В.Л. Субдифференциалы выпуклых функций. // Труды Московского Математического общества. - 1972, т.26, -с.3-73.
8. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. - М.: Наука, 1974.- 479с.
9. Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы.-М.: Мир, 1979.-400 с.
10. Giner E., Penot J.-P. Subdifferentiation of integral functionals. // Math.Program, Ser.B.2018, 168, p.401-431.
11. Варга Дж. Оптимальное управление дифференциальными и функциональными уравнениями. -М.: Наука, 1977.-623 с.
12. Гольдштейн В.М., Решетняк Ю.Г. Введение в теорию функций с обобщенными производными и квазиконформные отображения.-М.: Наука, 1983.-264 с.
13. Рудин У. Функциональный анализ.-М.: Мир, 1975.- 443 с.
14. Обен Ж.П. Нелинейный анализ и его экономические приложения. -М.: Мир, 1988.- 264 с.
15. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа.- М.: Наука, 1989.- 623 с.
16. Натансон И.П. Теория функций вещественной переменной. - М.: Наука, 1974.- 480 с.
17. Данфорд Н., Шварц Дж.Т. Линейные операторы. Общая теория. -М.: ИЛ, 1964.- 895 с.
18. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. -М.: Наука, 1988.-512 с.
19. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. - М.: Наука, 1988.- 280 с.